

GUÍA DEL TRABAJO DE GRADO

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
35 ANIVERSARIO

Programa de Psicología

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, FUP.

SUSANA EUGENIA MAYA DURÁN
Decana Facultad Ciencias Sociales y Humanas

GILMA VIVIANA GARCÉS RENGIFO
Directora Programa de Psicología

Elaboró:

MARÍA ALEJANDRA CAICEDO BUCHELI
Coordinadora Unidad de Investigación Psicología

Revisión y Aportes

MARILUZ CARDOZO DUARTE
MARÍA ALEJANDRA CEBALLOS CASAS
MABEL CONCEPCIÓN VALENCIA MOSQUERA
ANDREA XIMENA ZUÑIGA LÓPEZ

Primera Versión: agosto 2016

Última Actualización: julio 2019

Siglas¹

APA	<i>American Psychological Association</i>
COLPSIC	Colegio Colombiano de Psicología
MEN	Ministerio de Educación
PEI	Proyecto Educativo Institucional
PEP	Plan Educativo Personalizado
FUP	Fundación Universitaria de Popayán
TG	Trabajo de Grado
TG1	Trabajo de Grado 1
TG2	Trabajo de Grado 2
CGT	Coordinación Trabajos de Grado
AP	Anteproyecto
RD/TC	Recolección de Datos/Trabajo de Campo
IP	Informe de Proyecto

¹ Las siglas enlistadas, salvo algunas excepciones, no responden a alguna estandarización internacional y fueron elaboradas para aligerar la lectura de esta guía.

Índice

Introducción, 7

Parte A. El proceso de Trabajo de Grado, 8

Participantes en el proceso de trabajo de grado, 8

Partes, fases y componentes del trabajo de grado, 10

Propuesta, 10

Asignación de la Asesoría, 11

Anteproyecto, 11

Recolección de datos /Trabajo de Campo, 12

Discusión y Conclusiones, 15

Socialización, 16

Documentos finales (Informe y Artículo), 16

Socialización a participantes, 18

Sustentación del TG, 18

Evaluación del Trabajo de Grado, 19

Ciclo de revisión, 19

Evaluación del Anteproyecto e Informe de Proyecto, 21

Calificación y retroalimentación de resultados de la entrega final, 21

Evaluación del Proceso y Desempeño del Equipo, 22

Evaluación de la Sustentación, 22

Seguimiento y Monitoreo del proceso TG, 23

Normas APA, 24

Parte B. Herramientas Conceptuales, 25

Términos y conceptos clave en el TG, 25

Bibliografía Recomendada, 38

Lista de Referencias, 39

Lista de Anexos, 43

Introducción

El Programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán consciente de la importancia de la investigación para el progreso académico y científico de la comunidad, ha emprendido la tarea de mejorar su capacidad técnica y operativa en los procesos de trabajos de grado.

Así, en la elaboración de ésta guía se han tenido en cuenta las disposiciones de la Unidad de Investigación del programa (UNIPSI), las normativas institucionales, otros referentes teórico-conceptuales sobre metodologías de investigación, y las normas APA reconocidas internacionalmente que unifican criterios de estructura y redacción en trabajos científicos de la Psicología (Valencia, 2016).

Este documento se divide en dos partes. La primera parte (A), describe la estructura propuesta por el programa para el desarrollo del Trabajo de Grado, los procedimientos, pasos e instrumentos del ejercicio. De igual manera en éste capítulo se anexan una serie de soportes e instructivos de los elementos señalados.

La segunda parte (B), contiene elementos teóricos y epistemológicos para orientar la comprensión del ejercicio investigativo. Esta sección incluye una compilación de documentos y un listado de términos y conceptos a modo de glosario para la puesta en común y adecuada interacción entre estudiantes, asesores y directivas en el abordaje de los componentes del trabajo de grado. Vale aclarar que sus contenidos no pretenden ser exhaustivos respecto a la metodología de investigación; sino más bien recordar, resumir y puntualizar temas ya estudiados durante el ciclo formativo del pregrado.

Agradecemos a todas las personas que han contribuido apasionadamente a la construcción de este manual e invitamos a sus nuevos lectores a proponer mejoras y adiciones.

Esperamos que el documento sea de utilidad para todos quienes participan en el proceso de Trabajo de Grado, y que el uso de esta guía aporte especialmente al pleno disfrute de ésta y futuras experiencias en la Investigación.

Nota sobre la Actualización 2019. Las modificaciones realizadas responden a cambios en la extensión de las entregas de anteproyecto e informe final, y modificaciones en las sesiones y criterios para evaluación de las sustentaciones. Asimismo, esta versión incorpora aspectos generales indicados en el acuerdo 019 de 2018 relativo a las modalidades de grado de la Fundación Universitaria de Popayán.

Parte A. El Proceso del Trabajo de Grado

El Trabajo de Grado como una de las alternativas para optar al título de Psicólogo/a¹, “se concibe como un ejercicio investigativo, por el cual un(a) estudiante de pregrado finaliza su primer ciclo profesional de formación” (FUP, s.f, p.2).

Más allá de la mera presentación de un documento, el trabajo de grado es un proceso y una oportunidad para que los y las estudiantes puedan vivenciar los distintos retos científicos inherentes a su campo, desarrollar habilidades y competencias investigativas, y aportar a los espacios de construcción de conocimiento de la Universidad y del País.

Se estima que el trabajo de grado se desarrolle aproximadamente entre 8 y 12 meses (dos periodos académicos). Para ello la coordinación publicará al inicio del semestre el cronograma de trabajo de grado acorde a las fechas establecidas en el calendario académico de la Universidad.

Participantes del Trabajo de Grado.

Para alcanzar los objetivos del trabajo de grado, es importante fomentar la interacción y comunicación efectiva entre todos los participantes de dicho proceso. (Anexo 1. Funciones de Asesores, Evaluadores, y Coordinación de trabajos de grado) y dando cabal cumplimiento al conducto regular (Ruta en rojo figura 1).

Figura 1. Participantes en el proceso de TG

¹ Según el acuerdo 019 de 2018, la Universidad contempla siete alternativas de trabajo de grado, de las cuales El Comité curricular del Programa de Psicología ha definido como opciones de grado: a) El proyecto de grado investigativo, b) la trayectoria de Investigación y c) los estudios de profundización (modalidad posgrado).

La Dirección del Programa supervisa y orienta administrativamente las acciones emprendidas por la coordinación de Trabajo de Grado, y en conjunto con la Unidad de Investigación de Psicología establecen los lineamientos técnicos y científicos que orientan el ejercicio de Trabajo de Grado.

Por su parte, la Coordinación de trabajos de Grado (en adelante CTG), realiza no sólo el acompañamiento, orientación, supervisión y evaluación de las actividades de los grupos; sino además es la responsable del diseño, desarrollo y monitoreo del proceso TG en el programa de Psicología.

El Comité de Revisión de TG es la instancia que evalúa las entregas del Trabajo de Grado y está integrado por los y las asesoras, la coordinación de trabajo de grado, la coordinación de investigación del programa y docentes invitados especialistas en temas relativos a los trabajos en marcha. El Comité se reúne al menos cuatro veces durante el periodo académico y la asistencia de asesores es de carácter obligatorio.

Los/las asesores/as de trabajo de grado son profesionales convocados por la Dirección de programa de Psicología y el/la coordinador/a de TG. Así, sólo podrán ser asignados asesores que hacen parte de este grupo y que cumplen con los siguientes requisitos:

- Profesional en Psicología con postgrado en áreas de la Psicología/Investigación.
- Experiencia en investigación de mínimo dos (2) años o experiencia comprobada en el desarrollo de al menos tres (3) trabajos de investigación.
- Experiencia docente de al menos tres (3) años.

Los equipos de investigación deben estar conformados por tres (3) estudiantes en su última etapa de formación en Psicología. El número de integrantes responde a la necesidad de promover el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y balancear la carga académica de la práctica profesional, y electivas de semestres IX y X. No se aceptan trabajos individuales, de parejas o de más de tres personas.

De igual manera y para garantizar en la medida de lo posible que los y las estudiantes posean las herramientas suficientes para el desarrollo del ejercicio investigativo según lo establecido en el currículo académico, los estudiantes deben estar al día académica y financieramente en IX y X semestre (incluye estudiantes que ya terminaron su proceso de práctica y que han cumplido con los requisitos académicos del programa). De igual manera, deben realizar el pago de la opción de grado (de acuerdo a las tarifas estipuladas por la universidad) para poder inscribir su propuesta y participar del proceso de asignación de asesor y evaluador cuando corresponda.

Cada equipo debe dedicar al menos 30 horas de trabajo semanal para el alcance de los objetivos, y el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades en el TG (Anexo 2. Responsabilidades de los grupos TG).

Partes y fases y componentes del Trabajo de Grado.

El trabajo de grado está dividido en dos partes Trabajo de grado 1 (IX Semestre) y Trabajo de Grado 2 (X Semestre), y comprende el desarrollo de cinco (5) Fases principales:

TG1 (TG1)		TG2 (TG2)		
1. Propuesta	2. Diseño del proyecto	3. Recolección de Datos (RD)/ Trabajo de Campo (TC)	4. Discusión y Conclusiones	5. Socialización

Figura 2. Fases del Trabajo de Grado

A continuación se describen las actividades, pasos y herramientas de cada una de las fases. Para ampliar la definición de términos y conceptos se sugiere consultar la sección de Glosario (Parte B de esta guía).

La Propuesta. La propuesta es el punto de partida en el proceso de TG y pre requisito para cualquier actividad relacionada con esta opción de grado. Una vez la CTG realiza la convocatoria a presentar propuestas, los grupos de investigación deben diligenciar y enviar una ficha de técnica (Anexo 3. Ficha Técnica del TG) enlistando las generalidades y principales características de su proyecto investigativo. La información de la ficha es el insumo para la asignación de asesor/a, y para la revisión de las siguientes entregas.

Para inscribir la propuesta TG se deben tener en cuenta los siguientes pasos: a) conformar equipo de trabajo de 3 estudiantes que reúnan los requisitos anteriormente mencionados, b) diligenciar los aspectos indicados de ficha de técnica del TG (Anexo 3), c) remitir la ficha al correo de coordinación proyectosdegrado.psicologia@fup.edu.co dentro de las fechas establecidas y d) no se acepta la modalidad de monografía.

Asignación de la Asesoría. Tras la recepción de las inscripciones de propuestas de proyectos de grado, la CTG revisa el cumplimiento de criterios y procede a asignar la tutoría de acuerdo al perfil de la propuesta y al perfil del asesor/as según hoja de vida del docente asesor.

A partir de la publicación del listado de asignación de asesores, los/las estudiantes deberán establecer contacto con el docente asignado, pactar horarios y fechas de asesoría. Adicional al trabajo de lectura y revisión de los trabajos (3 horas semanales), el/la asesor/a deberá dedicar al menos una (1) hora a un encuentro semanal presencial con el grupo investigador. Esta sesión y aquellas virtuales complementarias deben ser registradas en planilla de asistencia (Anexo 4) y en acta de asesoría (Anexo 5). Dichos soportes deben ser entregados por el asesor/a en medio físico al finalizar semestre y son pre-requisito para avalar tanto el anteproyecto como el informe final.

El trabajo de asesoría cubre los dos periodos académicos correspondientes al trabajo de grado (Semestre IX y X). El periodo de asesoría podrá ser extendido, sólo en casos excepcionales y plenamente justificados.

Cambio de asesor/a. La Coordinación en conjunto con el Comité curricular y la Dirección del programa autorizarán el cambio de asesor/a siempre y cuando se presente evidencia suficiente en reportes y comunicaciones escritas dirigidas a coordinación refiriendo alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Incompatibilidad técnica y metodología entre el perfil de proyecto y perfil de asesor/a.
- b) Inasistencia a sesiones de asesoría por parte del asesor/a o del grupo de investigación.
- c) Incumplimiento de compromisos por parte del asesor/a o del grupo de investigación.
- d) Terminación del contrato al docente asesor.
- e) Pausa o suspensión del proceso de formación de pregrado por parte de los grupos.

Diseño del proyecto. Esta fase está destinada principalmente a la elaboración de un documento denominado *Anteproyecto* en el que se argumenta conceptual y metodológicamente el diseño del ejercicio investigativo propuesto por el grupo. Por lo tanto, el Anteproyecto debe ser concreto pero describir suficientemente el alcance del trabajo ya que es dicho documento el que permitirá validar la viabilidad del proyecto. Con el acompañamiento y supervisión del asesor/a, el grupo debe profundizar en el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, el referente conceptual, la metodología, el cronograma y presupuesto. De igual manera debe argumentar en cual

de las líneas de investigación del programa de Psicología está adscrito el proyecto (Ver Anexo 6. Descripción líneas Investigación Psicología)

Este documento debe ser redactado siguiendo las Normas del Manual APA 6ª Edición, los puntos indicados en el Anexo 7. Estructura y Formato AP/IP y emplear la plantilla de portada y contraportada Institucional (Anexo 8).

Si bien el Anteproyecto es un documento sujeto a mejoras y ajustes continuos, se estima que su elaboración no sobrepase los dos (2) meses de trabajo en el desarrollo de los puntos señalados. Se solicita que el cuerpo del documento tenga una extensión máxima de 30 páginas. La extensión de las secciones varía de acuerdo al tema y al diseño, pero se sugiere considerar la distribución indicada en la *Figura 3* en la página 14 de esta guía.

La remisión del Anteproyecto en formato .word acompañado de ficha técnica (Anexo 3) debe realizarse en las fechas previstas de los ciclos de revisiones y por vía electrónica al correo a la CTG: proyectosdegrado.psicologia@fup.edu.co, con copia al correo del asesor/a indicando correctamente asunto, contenido adjunto y nombres de remitentes (Ver Modelo Correo Remisorio AP/IP en Anexo 9).

Durante el proceso de revisión del proyecto se recomienda a los grupos de investigación adelantar la fase de preparación de trabajo de campo.

Una vez el Anteproyecto ha sido aprobado el grupo podrá continuar a la Fase 3 de recolección de datos y trabajo de campo.

Recolección de datos/Trabajo de Campo (RD/TC). Esta fase comprende todas aquellas acciones de registro, recolección y generación de información desarrolladas en la interacción con la población objeto del estudio, refiriéndose a estas acciones como Trabajo de campo (en investigaciones cualitativas), y Recolección de datos (en Investigaciones cuantitativas) (Henández- Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).

Según Stocking, 1993 (como se citó en Monistrol 2007) “el trabajo de campo es una situación metodológica y también en sí un proceso, una secuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos” (p. 2) por lo cual, esta fase contempla principalmente los siguientes pasos:

Elaboración del plan de acción para RD/TC. Para garantizar un desarrollo eficiente de esta fase

es importante trazar un plan detallado en el que:

- Se identifiquen los temas, escenarios y guías para la generación de información.
- Se elaboren las agendas de las actividades previstas en el cronograma del Anteproyecto.
- Se enlisten los recursos y materiales para el desarrollo de las agendas de trabajo, y se planifique su gestión o compra.
- Se prevean los aspectos logísticos para la realización de las actividades (obtención e instalación de equipos, permisos para el acceso a las zonas/lugares, montaje de escenarios, etc.)

Preparación de instrumentos y dispositivos. De acuerdo a las necesidades del diseño metodológico y con la debida antelación, debe procederse a la compra, alistamiento y reproducción de documentación, guías, cuestionarios, pruebas, etc. Así mismo, pactar con el equipo de trabajo y colaboradores la distribución de tareas relacionadas con la preparación de procedimientos, instrumentos y dispositivos para la recolección de datos o ingreso a campo.

Convocatoria a participantes y socialización del propósito de la investigación. Un aspecto importante que generalmente se descuida o se realiza de forma inadecuada es el acercamiento y contacto con los participantes del ejercicio investigativo. En aras de conducir las actividades de ética y respetuosamente, debe realizarse la convocatoria de los informantes de forma ordenada y sistemática. Así mismo, el grupo debe socializar con claridad los propósitos de la Investigación, y tramitar con suficiente anterioridad los permisos de ingreso a locaciones y los consentimientos informados correspondientes (Anexo 10 Modelo de Consentimiento informado)

Aplicación de técnicas e instrumentos. El punto cumbre de esta fase es la realización de actividades y la ejecución de las técnicas de generación de información que fueron seleccionadas y justificadas en el Anteproyecto.

Organización y sistematización de Información. El equipo de investigación debe prever un plan para ordenar, sistematizar y automatizar los datos recolectados durante esta fase, preparando dispositivos tales como matrices, bases de datos, y otras estructuras que permitan integrar la información con las variables y/o categorías del estudio. Dependiendo del enfoque investigativo, esta parte es la base de la sección de Resultados del informe del proyecto.

Duración de la Fase de RD/TC. Teniendo en cuenta el alcance del ejercicio como opción de grado del Programa de Psicología de la Universidad, el tiempo indicado para el desarrollo de

RD/TC oscila entre 1 y 2 meses como máximo. Se sugiere planificar estas actividades dentro de los periodos académicos y así contar con el apoyo y supervisión del asesor/a.

Otro aspecto importante a contemplar en la realización de actividades de la fase de RD/TD, es que aquellas deben ejecutarse por fuera del tiempo destinado a los horarios de la práctica profesional. Sólo se autorizaran ausencias del sitio de práctica, cuando la CTG cite a sesiones informativas y de capacitación previo acuerdo con la Coordinación de Prácticas.

Figura 3. Organización y distribución de las partes de documentos de Anteproyecto e Informe de Proyectos (en rojo). Los números corresponden al número de páginas por sección (opcional).

Discusión y Conclusiones. La fase de Discusión se centra en el análisis e interpretación de los datos recolectados (ya organizados). La discusión es el momento decisivo de la investigación, representa el verdadero aporte de la investigación, por lo cual es importante destinar al menos entre 2-3 meses de trabajo. El propósito de esta parte del trabajo de grado es fortalecer las habilidades de pensamiento crítico en los grupos de investigación y propiciar el abordaje analítico y reflexivo de la información, como por ejemplo lo plantea la Universidad de Plymouth en la Figura 4.

Según Gorin (2015), la fase de discusión y conclusiones debe orientarse a:

- Discutir la propia investigación en relación con el contexto, los antecedentes y el marco conceptual previamente expuesto.
- Explicar el significado de los resultados.

Figura 4. Modelo para Generar Pensamiento Crítico. Traducido de "Model to generate critical thinking". *Critical Thinking, Learning Development. Plymouth University (2010).*

- Explicar cómo los hallazgos contribuyen a lo realizado por otros investigadores.
- Identificar similitudes y/o diferencias con estudios previos.
- Considerar explicaciones alternativas a los hallazgos

- Reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del estudio, así como las limitaciones de los resultados obtenidos.
- Proponer mejoras, ajustes al diseño metodológico y recomendaciones para futuros estudios.
- Trascender la descripción de variables y categorías hacia el debate analítico de las mismas evitando generalizaciones y especular más allá de los resultados.
- Plantear recomendaciones a comunidades e Instituciones a la luz de los resultados obtenidos en la investigación.

La Socialización. La fase final del trabajo de grado contempla tres momentos: la entrega de reportes a CTG (Informe del proyecto o artículo) la socialización de resultados a los participantes del estudio, y la sustentación del trabajo ante jurados.

Informes finales. Según preferencia del equipo investigador, se presentan a continuación dos opciones para la entrega final; Opción 1. Informe de Proyecto y Opción 2: Artículo. Para la remisión a CTG de cualquiera de estas opciones debe acompañarse de la *Ficha Técnica de TG* (Anexo 3) actualizada y bajo las mismas condiciones del envío del Anteproyecto. Para la aprobación del Informe/Artículo, el Anteproyecto debe haber sido Aprobado en un ciclo de revisión anterior.

Informe del proyecto. Este documento sintetiza los resultados de la investigación y se centra en la presentación de los aspectos claves del análisis, las conclusiones y recomendaciones del estudio. Tal como el anteproyecto, este documento debe cumplir con los lineamientos de estructura, formato, Normas APA y contenido requerido por la CTG en los Anexos 7 y 8. La extensión del cuerpo del documento IP debe ser de máximo 60 páginas. (Ver Figura 3 en página 14).

Nota: En esta entrega deberá incluirse un anexo¹ que dé cuenta de la sistematización del trabajo de campo realizado y la aplicación de los instrumentos (transcripción de entrevistas, sistematización de grupos focales, rejillas de observación u otros que apliquen según el diseño de investigación)².

Artículo. Con el propósito de ofrecer un espacio a los grupos que quieran experimentar /incursionar en la tarea de escribir un documento para publicar producciones científicas, se ha propuesto como opción al informe de proyecto la presentación de su Trabajo de Grado en formato de artículo científico. Por supuesto, no se pretende alcanzar a este nivel de pregrado la rigurosidad habitualmente exigida por la mayoría de revistas, pero sí brindar una oportunidad para que los/as

¹ Este anexo podrá presentarse en un interlineado con espacio 1,0 y sólo aplicará para la entrega del Cd a la CTG, la copia entregada a la secretaría del programa no contendrá dicho anexo.

² Se debe tener en cuenta la importancia de proteger la identidad de los participantes en las investigaciones y las restricciones éticas que nos rigen.

estudiantes se familiaricen con este tipo de tareas de su quehacer profesional. Si bien, generalmente el formato de artículo depende de los requerimientos de las revistas a las que los investigadores envían sus trabajos, en nuestro caso la extensión debe estar en el rango de 7 a 10 páginas máximo, excluyendo referencias y anexos. El artículo es más breve pero debe dar cuenta del mismo contenido señalado el Informe de proyecto. La diferencia fundamental entre estas dos opciones, radica en la estructura de las secciones y la presentación de los mensajes. Por lo tanto, el reto aquí está relacionado con habilidades de síntesis y redacción, lo que habitualmente hace más exigente la tarea de socialización de un trabajo investigativo por medio de un artículo.

Siguiendo el denominado sistema IMRYD: Introducción, Metodología, Resultados y Discusión IMRAD en Inglés (Slafer, 2009), la estructura (Ver Modelo en Anexo 12) del artículo propuesto para este ejercicio de TG consiste en:

Encabezado

Título. Atractivo y breve (12-15 palabras)

Autores: Nombres completos en orden alfabético, identificando a continuación que son estudiantes de Psicología y finalmente el nombre completo del asesor/a indicando igualmente su rol.

Afiliación: Nombre completo de la Universidad, programa y tipo de trabajo. Resumen/Abstract (Inglés). Aplican las mismas características del Informe de proyecto incluyendo las cinco (5) palabras clave/keywords(inglés). Queda a criterio del grupo el uso del resumen estructurado².

Introducción. Incluye aspectos del informe tales como el planteamiento, los objetivos y referente conceptual.

Métodos y Materiales. Incluye contenidos señalados como metodología en AP-IP

Resultados³

Discusión y Conclusión. Generalmente integra aspectos de antecedentes y referente conceptual.

Lista de Referencias.

Anexos.

Los demás aspectos relacionados con formato y normas APA deberán cumplir con las indicaciones del Anexo 7.

² Un resumen estructurado se escribe empleando subtítulos y describiendo cada una de las “secciones” del resumen: “Antecedentes y Objetivos”, “Métodos”, “Resultados Clave” y “Conclusiones”.

³ Dependiendo del tipo de investigación la sección de Resultados y Discusión pueden estar integradas.

Socialización de resultados a participantes del estudio. Es responsabilidad social, profesional y académica informar a particulares, Instituciones y/o comunidades que participan en el estudio sobre los hallazgos del mismo. Así, debe preverse en el cronograma la realización de una sesión de socialización con el mayor número de participantes, y/o con sus responsables/tutores o superiores. La socialización incluye la presentación de los resultados, conclusiones y recomendaciones en un lenguaje técnico básico pero accesible al público que participa en la socialización. En todo momento deben respetarse aspectos de confidencialidad y trato digno de los participantes referidos en la presentación

Esta actividad, al igual que todas las de la fase 3 (RC/TC), debe ser supervisada por el asesor/a quien no necesariamente debe trasladarse al sitio. El espacio de socialización debe además, ser aprovechado para recolectar información sobre las percepciones de los participantes sobre el/los posibles impactos del Trabajo de Grado. Los resultados de esta sesión deberán ser consolidados en un Reporte Socialización Participantes (Ver guía en Anexo 13) adjuntado la respectiva lista de asistentes (Anexo 14). Este ejercicio de socialización deberá ser llevado a cabo una vez se envíe el informe final a la CTG y mientras se espera la publicación de resultados de aprobación³. Este reporte es uno de los requisitos para entregar actas y notas de aceptación del TG.

Sustentación del TG ante jurados. La sustentación o defensa del Trabajo de Grado es el momento final del proceso y debe programarse dentro de las fechas estipuladas en el cronograma general de TG.

La sustentación es la oportunidad para que los equipos de investigación no sólo presenten los mensajes claves de los hallazgos y conclusiones del TG; sino además pongan a prueba sus habilidades comunicativas de expresión oral y manejo de audiencias. Así, todos los integrantes del equipo deben participar en la presentación ya que será evaluado su desempeño individual y grupal. En caso que algún integrante del equipo no se presente, la sustentación deberá ser reprogramada.

La presentación debe incluir los siguientes aspectos:

- Título de la investigación problema, contexto y su importancia.
- Objetivos de la investigación

³ Nota: En este ejercicio, generalmente se socializan resultados preliminares previamente revisados con el-la directora-a/asesor-a ya que a este punto, el Informe final aún no ha sido evaluado por el Comité de TG

- Referente conceptual
- Diseño Metodológico
- Resultados y Discusión
- Conclusiones y Recomendaciones

La preparación de la sustentación debe realizarse paralelamente al informe del Trabajo de Grado y en acompañamiento del asesor/a- Director-a. Para programar la fecha y horarios de sustentación, los equipos deben haber aprobado el informe del proyecto y haber diligenciado la encuesta de seguimiento enviada por la CTG.

La sustentación pública de los trabajos de grado en el programa de psicología tiene los siguientes propósitos:

Propósitos dirigidos a los estudiantes que sustentan:

1. La sustentación pública ofrece la posibilidad de acompañar al estudiante en un cierre académico y afectivo del proceso de trabajo de grado, así como la asunción de un rol profesional.
2. Fomento del desarrollo de competencias profesionales, relacionadas con la habilidad para sustentar un proceso de investigación, presentación de resultados, capacidad de síntesis, exposición oral, manejo del tiempo y destreza para responder preguntas o acoger recomendaciones.
3. Favorecimiento de la apropiación del ejercicio investigativo a partir de la posibilidad de narrar sus experiencias y el sentido construido por los estudiantes durante todo el proceso del trabajo de grado.
4. Fortalecimiento de la capacidad de autocrítica y actitud crítica frente al trabajo.
5. Favorece la adquisición de habilidades de comunicación, interacción y captura del interés de la audiencia.
6. Realiza un aporte, recopilación o exploración de un conocimiento, tema o disciplina específica, dentro de su formación profesional.

Propósitos dirigidos al público asistente:

1. Promoción de una cultura de investigación y fomento de ejercicios de sustentación pública, como un acto que permite situar el desempeño de los estudiantes en la sustentación en relación a las expectativas del mercado laboral.

2. Posibilidad de observar la experiencia, aprender del ejercicio de argumentación teórica, metodológica y reflexiva de los ponentes en relación a su proceso.
3. Identificación de posibles antecedentes de investigación locales que nutran los ejercicios futuros de trabajos de grado del programa de psicología.
4. Fomentar la continuidad de las investigaciones a partir de las recomendaciones realizadas por los estudiantes ponentes.

Procedimiento

Fase I. Convocatoria

A continuación se presenta el procedimiento para la realización de los actos de sustentación pública, estableciendo la actividad, los actores a quienes va dirigido, el responsable de la acción y el instrumento para su realización.

Tabla 1. Procedimiento para la convocatoria de sustentaciones públicas.

Actividad	Dirigido a	Responsable	Medio
1. Gestión logística y notificación de agenda de sustentación a grupos que aprueban el informe final.	Estudiantes Asesores Jurados.	Coordinación de trabajos de grado.	Correo electrónico
2. Convocatoria pública de acto de sustentación.	Programa de Psicología (estudiantes y docentes)	Coordinación de trabajos de grado.	-Correo electrónico. -Piezas impresas en carteleras del programa.

Fuente: elaboración propia.

Fase II. Sustentación

La coordinación de trabajos de grado del programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, hará apertura del acto de sustentación pública para cada uno de los grupos convocados en la fecha estipulada. Dicho acto de sustentación pública contemplará los siguientes puntos.

1. Apertura del acto y lectura del protocolo de sustentaciones públicas por parte de la CTG.
2. Sustentación del trabajo de grado: La sesión de sustentación es un ejercicio académico de carácter público, por lo que los estudiantes deberán presentarse con uniforme y 15 minutos antes de la hora asignada. Cada equipo tendrá 20 minutos para presentar su trabajo.

3. Espacio de preguntas y comentarios a la presentación oral del grupo por parte de los jurados, la coordinación de TG y el asesor(a) del grupo en cuestión, con duración de 10 minutos. Posteriormente los evaluadores tendrán 10 minutos para asignar la valoración y en los últimos 10 minutos se realizará la entrega de la nota a los estudiantes.

Fase III. Deliberación por parte de los jurados

Durante este espacio de 10 minutos, tanto el grupo sustentador como el público presente en el acto se retiran del recinto. El jurado entra a discutir sobre los diferentes aspectos a evaluar de la presentación y el proceso de trabajo de grado. Se decide la calificación a otorgar a la sustentación y al trabajo presentado. Dicha decisión está plasmada en un concepto que reposará en el acta de la defensa y en la nota cualitativa que quedará registrada en la nota de aceptación del trabajo de grado, junto con todas las firmas de los integrantes del jurado.

Fase IV. Cierre y retroalimentación

En la cuarta fase del procedimiento, se solicita al grupo evaluado el ingreso al recinto, con el fin de escuchar y recibir el concepto del jurado después de la deliberación. La vocería del jurado, es asumida por la coordinación de trabajos de grado. Se realiza una lectura del acta de defensa haciendo entrega al grupo del concepto emitido por el jurado en su deliberación. Se expresan al grupo las retroalimentaciones profesionales y personales que favorezcan el cierre académico y afectivo del proceso de trabajo de grado. En caso de tener una evaluación que repruebe el acto de sustentación, las observaciones y recomendaciones del jurado calificador, serán planteadas en pro de una preparación de una segunda sustentación y/o un replanteamiento de la propuesta investigativa si es el caso.

Evaluación del Trabajo de Grado.

La evaluación del TG es un proceso permanente y acumulativo de la realización del ejercicio académico y de los productos (entregas) generados del mismo (Ver flujograma en *Figura 5* en página siguiente)

Ciclo de revisión. El proceso de revisión está en cabeza de la CTG y participan los y las asesoras de los grupos de investigación, y demás miembros convocados para el Comité de Revisión de TG. Con el propósito de facilitar mayores oportunidades para que los equipos presenten sus Anteproyectos e Informes de Proyecto, se han establecido para cada periodo académico cuatro (4) ciclos de revisión: dos ciclos regulares y dos ciclos extraordinarios. Los ciclos regulares corresponden a la entrega de Anteproyectos e Informes finales conforme al cronograma de trabajos de 8 meses de duración. Es decir, una fecha para recepción de Anteproyectos (TG1) y otra fecha al final del periodo académico para recepción de Informes finales (TG2). Por su parte, los ciclos extraordinarios se

programan uno al iniciar el semestre para la recepción de informes finales aplazados por correcciones y al siguiente mes se reciben los anteproyectos aplazados.

Cada ciclo tiene una duración de cuatro (4) semanas durante las cuales la CTG, Asesores y Comité de Trabajos de Grado evaluarán el cumplimiento de los criterios mínimos para dar viabilidad/aval del proyecto.

Semana 1. Recepción, codificación por parte de la CTG y envío al evaluador.

Semana 2. Lectura y evaluación del producto por parte de CGT y evaluador/a.

Semana 3. Valoración por parte del Comité de revisión y Aprobación.

Semana 4. Publicación de resultados e instrucciones para correcciones y ajustes.

Figura 5. Flujograma fases y pasos de la evaluación del TG

Evaluación del anteproyecto e informe de proyecto. Considerando criterios de calidad y suficiencia, el Anteproyecto y el Informe de Proyecto será aprobado una vez cumplan con TODAS ⁴ y cada una de las siguientes condiciones:

Plazos y formato. La entrega se realiza dentro de las fechas previstas en cronograma y de acuerdo al procedimiento indicado⁵. Cada grupo recibe confirmación de recibido por parte de la CTG dentro de las siguientes 48 horas a la entrega. Además se valora si la entrega incluye los elementos solicitados, cumple con las normas APA y reporte de control de plagio.

Contenido. El trabajo debe cumplir con aspectos escriturales, de redacción, conceptuales y metodológicos suficientes correspondientes al nivel técnico de pregrado. Esta valoración la realiza un evaluador-a perteneciente al comité de revisión TG y debe ser aprobada conforme a lo establecido en el documento Criterios de Revisión de Contenido (Anexo 15) Dicha hoja de evaluación debe ser diligenciada y remitida por el asesor en la segunda semana de cada ciclo de revisión.

Viabilidad/Aval. En sesión de revisión, el Comité Evaluador de TG basado en la ficha técnica actualizada, una breve presentación del asesor, normas APA, revisión de la coordinación y de evaluador/a, valora si el documento es coherente conceptual, metodológica y técnicamente, así mismo si el documento refleja que el ejercicio investigativo es o fue realizable dentro de los plazos estimados, cumple con los objetivos y alcances de la formación.

Calificación y retroalimentación de resultados de la entrega final. Tras la verificación de cada uno de los criterios, el AP, IP y artículo serán clasificadas como:

Pendiente/No aprobado. El documento no fue entregado/realizado o cumple limitadamente los criterios y debe ser presentado nuevamente en siguientes fechas de Revisión. El grupo No puede continuar a la siguiente fase.

Aplazado. El documento cumple con criterios pero requiere modificaciones importantes y debe presentarse nuevamente con correcciones en siguientes fechas de revisión. El grupo podría continuar a la siguiente fase del proceso pero debe considerar los ajustes indicados por el comité.

⁴ Será causal de no aprobación de la entrega parcial el incumplimiento o ausencia de cualquiera de los criterios señalados.

⁵ Entregas físicas, vía correo electrónico, formatos Word, Excel y número de documentos solicitados.

Aprobación. La entrega cumple con los criterios y requiere solo algunos ajustes. Puede continuar a la siguiente fase SIN pasar nuevamente por revisión.

Evaluación del Proceso y Desempeño del Equipo. Adicionalmente a la valoración de los documentos, el Comité de revisión ponderará los siguientes aspectos:

Asistencia a las asesorías. Esta se valora de forma individual y grupal. Cuando se presenten más de 4 ausencias a las sesiones de asesorías durante cada periodo académico (incluyendo aquellas justificadas) el Comité de revisión evaluará si el estudiante que ha faltado debe retirarse del proyecto, conformar un nuevo grupo e inscribir nuevamente una propuesta.

Desempeño del grupo. Participación, compromiso, cumplimiento de tareas, trabajo en equipo.

Retroalimentación a CTG. Respuesta a la encuesta intermedia y final enviada por la CGT por vía electrónica.

Evaluación de la Sustentación. Al igual que la propuesta y el reporte de socialización, la Sustentación se evalúa como Aprobada y No aprobada, según los siguientes aspectos:

A nivel individual, el/la estudiante:

- Se apropia y domina la temática.
- Expresa clara y ordenadamente sus ideas.
- Utiliza lenguaje técnico disciplinar
- Manejo adecuado de lenguaje no verbal (tono de voz, volumen, postura, manos, etc)
- Resuelve y argumenta suficientemente las preguntas del jurado

A nivel grupal, el equipo:

- Es puntual y cumple con aspectos de formato y forma requeridos en la sesión
- Describe brevemente en el problema, contexto y su importancia.
- Indica claramente el objetivo.
- Fundamenta teóricamente su trabajo de forma suficiente con los conceptos y referencias bibliográficas.
- Explica y justifica diseño metodológico de forma concreta.
- Presenta clara y ordenadamente los principales resultados.

- Expone las conclusiones más relevantes y aportes de su trabajo.
- Presenta de forma coherente todos los componentes del proyecto
- Maneja adecuadamente el tiempo, espacio y ayudas didácticas
- Manejo adecuado de normas APA en documentos, y ayudas didácticas empleadas en la sesión.

Adicionalmente para las sustentaciones aprobadas se tendrá en cuenta el desempeño del grupo de acuerdo a la siguiente escala valorativa en la que los jurados marcarán con una X la evaluación que le asignan al Trabajo de Grado.

Tabla 2. Escala valorativa de evaluación de la sustentación de TG

Criterios cualitativos		Criterios cuantitativos
ACEPTABLE	Si cumple mínimamente con los criterios.	Si la calificación final está entre tres, cero (3,0) y tres, cuatro (3,4)
BUENO	Si cumple satisfactoriamente con los criterios	Si la calificación final está entre tres, cinco (3,5) y tres, nueve (3,9)
SOBRESALIENTE	Se destaca en los criterios evaluados.	Si la calificación final está entre cuatro, cero (4,0) y cuatro, cuatro (4,5)
EXCELENTE (Se postulará a meritorio)⁴	Se destaca ampliamente en los criterios y hace un aporte propio al campo del saber	Si la calificación final está entre cuatro, cinco (4,6) y cuatro, nueve (5,0)

Actas de Sustentación y Nota de Aceptación. Una vez aprobada la sustentación y verificado el cumplimiento de requisitos, la CTG procede a generar y tramitar las firmas de las Actas de sustentación Pública y Privada. Así mismo, la CGT hace entrega de la Nota de aceptación que debe ser insertada después de las portadas en el documento final que se entrega junto con las Actas a la Secretaría del Programa.

Nota: Una vez es aprobado TODO el proceso de trabajo de grado, las actas de aprobación de sustentación deben entregarse a la Secretaría del Programa, una copia en Cd que incluye el informe de proyecto y otra copia en Cd para la CTG. Esta última, además del informe del proyecto, deberá incluir la información correspondiente a la fase de Recolección de datos/ Trabajo de campo y tratamiento de la información (incluye matrices, bases de datos de acuerdo al programa o software utilizado) (Ver características en Anexo 11)

⁴ La aceptación de un trabajo como meritorio será aprobada por el comité curricular del programa.

Seguimiento y monitoreo del proceso de Trabajo de Grado.

Además de la recepción y devolución los productos y procesos en cada una de las fases de TG, la coordinación realizará el seguimiento enviando las respectivas encuestas de reporte a asesores y estudiantes quienes deberán retornar diligenciadas a la CGT en el lapso de una (1) semana.

Reporte Intermedio. Con el propósito de monitorear la realización de asesorías, el desempeño y participación del grupo, la interacción efectiva entre asesores y estudiantes y sondear las necesidades de capacitación, la CTG enviará a mitad del periodo académico una encuesta de seguimiento a responder por cada estudiante y asesor/a.

Reporte Semestral. Para cierre del semestre, la CTG remitirá una encuesta a estudiantes y asesores consolidando el número y proceso de asesorías, recoge la evaluación de los equipos y asesores respecto a la labor de la CTG y explora la percepción de impacto del TG en los estudiantes su construcción de conocimiento de la Universidad.

Mecanismos de Autoevaluación. Como parte de los indicadores de Autoevaluación Institucional relacionados con los factores 1, 4 y 6⁶, la CGT ha incluido indicadores en las encuestas anteriormente señaladas y en las entrevistas a participantes de la investigación. Por lo anterior es fundamental el reporte oportuno de los estudiantes y asesores en estos procesos de alta calidad del programa de Psicología.

⁶ Factor 1: Misión, Proyecto Institucional y de Programa, Factor 4: Procesos Académicos y Factor 6: Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural.

Normas APA

Las normas de la Asociación Americana de Psicología en inglés *American Psychological Association* (APA), son un conjunto de estándares con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional. Dicha Asociación fundada en 1892, e integrada actualmente por una red de más de 122.000 miembros entre investigadores, educadores, clínicos, consultores y estudiantes en el campo de la Psicología, ha publicado a la fecha seis ediciones de su Manual de Normas (*Figura 6*).

La tercera edición es la única en español (traducción de la 6ª Edición en inglés), y sobre la que diversas Universidades han generado guías resumidas y didácticas sobre aspectos clave de la norma como citación y construcción de referencias. Este es el caso de la guía de la Universidad Javeriana, que por su precisión y síntesis se ha seleccionado como herramienta para apoyar la elaboración de Trabajos de Grado del programa de Psicología de la FUP.

Adicionalmente, y como se mencionó en secciones anteriores en este Manual, la CTG ha elaborado una lista de chequeo para complementar y puntualizar algunos aspectos de las norma (parte C del Anexo 7). El Manual de APA debe considerarse como una herramienta y no como un obstáculo, ya que su aplicación permite no sólo comprender el lenguaje estándar vigente, sino además fortalecer el ejercicio de la investigación con rigurosidad y respeto por el trabajo intelectual de la comunidad científica. Para más información consultar el portal oficial de APA en <http://www.apastyle.org/>.

Figura 6. Portadas Tercera y Sexta Edición Normas APA (APA, 2016)

Parte B. Herramientas Conceptuales

Términos y Definiciones.

A continuación y en orden alfabético, se presentan algunos de los conceptos más frecuentemente utilizados en la guía de trabajos de grado. Estos no pretenden establecer una única definición; sino más bien ofrecer una orientación rápida y a la mano. Para los demás conceptos, se sugiere consultar la bibliografía recomendada en la parte final de este capítulo.

El símbolo señala precisiones y requerimientos establecidos por el Programa de la Universidad, y que deben ser tenido en cuenta durante las fases y entregas del trabajo de grado.

Agradecimientos y Dedicatorias. (Sección/Capítulo). "La sección de agradecimientos reconoce la ayuda de personas e instituciones que aportaron significativamente al desarrollo de la investigación. Se recomienda no excederse en los agradecimientos; destacar sólo las contribuciones realmente importantes, las menos importantes pueden agradecerse personalmente"(Ediciones Digitales, s/f, p.2)

 Se sugiere no exceder esta sección a más de 2 páginas.

Alcance. (de la Investigación). "La profundidad con que trataremos el fenómeno a investigar y hasta donde queremos llegar con nuestra investigación, es decir, cuáles serán nuestros límites en el conocimiento a obtener. Definir el alcance de un trabajo es necesario para ponerle una cota a nuestro proyecto. Suele suceder que cuando se inicia una investigación, si estos límites no son claros, esta se extiende exageradamente en el tiempo, debido a las características del conocimiento mismo que es siempre inacabado. Al estudiante o profesional sin experiencia le parece que su investigación nunca está terminada" (Gómez, 2015, p. 35).

 Tener en cuenta que alcance del ejercicio investigativo debe contemplar los términos, fases y requisitos de proceso de trabajo de grado establecido por el programa de Psicología de la FUP.

Análisis de datos. "Es el procedimiento práctico que permite confirmar las relaciones establecidas en la hipótesis, así como sus propias características" (ICFES, 1999, p. 203)

Anexo. "Documento o elemento que complementa el cuerpo del trabajo y que se relaciona, directa o indirectamente, con la investigación, tales como acetatos, disquetes y otros" (ICONTEC, 2008, p.2). "Documentos, ilustraciones, gráficas u otro tipo de materiales, que se agregan al final de

una obra como complemento de la misma. Generalmente son de autor distinto del que realiza la obra” (ICFES, 1999, p.203)

Antecedentes. (Sección/Capítulo). Según Guadarrama (2014), esta sección implica “el rastreo bibliográfico preliminar del tema - objeto de investigación, de manera que (...) el equipo de investigación conozca los avances alcanzados y así puedan plantearse objetivos novedosos y factibles. (...) “Esta información será relevante al momento de la discusión en el capítulo: resultados, del informe final del proyecto” (p. 79 como se citó en Valencia, 2016). “El número de antecedentes puede variar dependiendo del tipo de investigación (...) la decisión depende de los avances históricos académico-científicos sobre el fenómeno temático a estudiar, como del diseño de investigación elegido” (Valencia, 2016, p.5). “Este apartado se deberá analizar todo aquello que se ha escrito acerca del objeto de estudio: ¿qué se sabe del tema? qué estudios se han hecho en relación a él? desde qué perspectivas se ha abordado? (...) “Es preciso explicar en esa sección qué se ha investigado hasta ahora en relación a nuestro tema de estudio, intentando destacar, por cierto, el modo en que nuestro trabajo puede significar un enriquecimiento de los conocimientos existentes y no una mera repetición de trabajos anteriores. De ninguna manera hay que confundir los antecedentes de la investigación a desarrollar con la historia de los temas u objetos de estudio que se están tomando en cuenta” (Dzul, s/f, p.4). “Es el resumen de los resultados que fueron encontrados por otros investigadores sobre temas semejantes al tema general o al tema específico planteado, es decir, las investigaciones ya realizadas referentes a relaciones de las variables” (Lerma, 2009, p.58) o categorías.

👉 La unidad de investigación del Programa, indica la revisión de 50 antecedentes entre internacionales, nacionales y locales (no necesariamente en igualdad numérica). Sin embargo, dado el alcance de este ejercicio académico se sugiere recolectar entre 15 y 20, para que luego de su depuración queden al menos 10 referentes relevantes. Estos antecedentes deben incluir investigaciones preferiblemente después del año 2010; si hay antecedentes muy anteriores, se debe justificar claramente el porqué de su inclusión. En todo caso, el criterio fundamental en esta sección debe ser la pertinencia y relevancia de los antecedentes; mas no la cantidad.

Artículo. "Es la presentación de un conocimiento concreto y en forma resumida sobre un tema en especial. Su propósito es de difusión a través de un medio de comunicación masiva, por lo que

tiene escasa profundidad o sólo comprende una parte de ese conocimiento. Sin embargo, adquiere suma seriedad cuando las publicaciones son colegiadas” (Muñoz, 2011, p.122)

Asesoría/Autoría. “La tutoría, es una actividad académica que consiste en orientar y ayudar al alumno en actividades relacionadas con el aprendizaje. La Asesoría toma niveles diversos que incluye desde la orientación de un alumno que presenta una dificultad o necesidad de información con respecto a cierto tema, hasta la asesoría de un alumno que presenta una disyuntiva vocacional o motivacional” (Ayala, 1999 como se citó en Morillo, 2009, p. 3). “El proceso de asesoría, requiere una interacción permanente y constante, denominada consultas que permita la orientación, el intercambio de ideas, la reflexión y por ende el alcance de un proyecto de investigación hasta su terminación y presentación pública” (Morillo, 2009, p.3).

Aspectos éticos (Sección/Capítulo). En este apartado “se han de exponer con precisión suficiente los acuerdos, criterios éticos y deontológicos que se tendrán en cuenta, muy especialmente tratándose de investigación de enfoque cualitativo, pues aquí la comunicación intersubjetiva, el respeto por el discurso del otro tanto en el proceso, como en los resultados del mismo, cobran particular importancia para la construcción del conocimiento” (Valencia, 2016, p.8).

👉 Se sugiere para esta sección, abstraer y discutir los elementos éticos estrechamente relacionados con la investigación y sus implicaciones. Este apartado NO debe ser una lista de códigos o artículos sino una síntesis y reflexión de los mismos.

Bibliografía. “Del griego *biblion*, libro y *graphein*, es la descripción de los libros, de sus ediciones, etc”. Es el conjunto de títulos y autores de obras que versan sobre un tema. Se denomina bibliografía a los libros que hemos empleado y consultado para la realización de un trabajo o investigación” (ICFES, 1999, p. 191). A diferencia de la lista de referencias, esta se incluye sólo cuando se quiere recomendar lecturas adicionales a las citadas en el texto.

👉 En los documentos de Anteproyecto, Informe de Proyecto y Artículo, NO incluye la Bibliografía sino la lista de Referencias Bibliográficas (Ver concepto más adelante)

Categoría. “Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren a clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente” (García, 2011, p. 17) Este es el equivalente a las variables para una investigación cuantitativa. “Una categoría de análisis es una estrategia metodológica para describir un fenómeno que estamos estudiando mediante categorías de estudio que se sugiere nunca sean mayores de cinco. En las categorías de análisis existen subcategorías e indicadores que nos guían en la investigación” (Tovar, 2015, p.8).

Cita Bibliográfica “Es la transcripción parcial de un texto con la referencia precisa de su origen, es decir, de la fuente, debiendo consignarse ésta en el texto mismo del trabajo. Una cita puede ser textual (transcripción), corta o extensa (menos o más de 40 palabras), indirecta o contextual (utilización de la idea del autor original)” Santillan, 2014, pár.2)

👉 El formato de cada tipo de cita debe cumplir con Normas APA 6ed.

Conclusión. “...forma sintética el resultado de la investigación y no podrá afirmar o negar más ni menos de lo afirmado o negado en el cuerpo de la obra (ICFES, 1999, p.191). “Las conclusiones constituyen una sección obligatoria que tiene unas finalidades retóricas propias de los textos de investigación, ya sean avances parciales o resultados definitivos. Se puede dar cuenta en las conclusiones de los resúmenes de algunos de los siguientes ítems: cuestiones abiertas y probables soluciones y/o aplicaciones; evaluación e implicaciones de los resultados o hallazgos del trabajo; hipotetizar una explicación de los resultados” (Sánchez, 2011, p.156).

Contextualización. “Busca dar cuenta de los aspectos demográficos, geográficos, políticos, étnicos, religiosos, culturales, legales, económicos, etc., que permiten reconocer las principales del entorno donde se sitúa el problema de la investigación. “Incluye aspectos demográficos sobre la población a estudiar, entre ellas, sexo, edad, procedencia, etc.” (Lerma, 2009, p. 62)

Criterios de Inclusión. Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población en estudio. Su objetivo es delimitar a la Población o universo de discurso.

Criterios de Exclusión. Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podría generar sesgo en la estimación de la relación entre variables, aumento de la varianza de las mismas o presentar un riesgo en su salud por su participación en el estudio. Su objetivo es reducir los sesgos, aumentar la seguridad de los pacientes y la eficiencia en la estimación.

Cronograma. “Relación de actividades a realizar en función del tiempo (semanas, meses), en el período de ejecución del proyecto” (Valencia, 2016, p.8).

👉 La construcción del cronograma debe orientarse siguiendo las fases del trabajo de grado, pero debe referir al diseño específico de cada investigación.

Discusión. “Para la discusión de los resultados el autor recurre a la teoría que utilizó en su marco conceptual y al conocimiento del sector para explicar sus hallazgos. A partir de lo encontrado en su proceso el investigador realiza un análisis e interpretación recurriendo a la teoría formulada anteriormente y a los hallazgos de otros investigadores. Aquí debe dar cuenta de la hipótesis formulada y de los objetivos propuestos” (Calderón, 2005, p. 3). “En esta parte se interpretan los resultados, es decir, se analizan los resultados y se “lee entre líneas” lo que ellos nos están diciendo. Aquí es muy importante la experiencia del investigador en la temática (...) se analizan las implicaciones de los resultados de la investigación y sus posibles consecuencias, se establece si se respondieron acabadamente las preguntas de investigación, así como si se cumplieron o no los objetivos, y en qué grado. Debe redactarse de tal manera que se facilite la toma de decisiones respecto de una línea teórica, un curso de acción o una problemática a otros investigadores que tomen en el futuro nuestro trabajo como antecedente” (Gómez, 2015, p. 90)

Enfoque Investigativo. Los enfoques más comunes en la Metodología de la Investigación son el Enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, ambos desde su surgimiento han tenido diversidad de opiniones encontradas, diferencias sustanciales, críticas del uno al otro, etc.(Lerma, 2009, p. 71). “El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas de investigación de un planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y viceversa” (Gómez, 2015, p. 35)

Enfoque investigativo Cualitativo. “Se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace: sus patrones culturales; el proceso y significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir o generar teoría partir de los datos obtenidos. Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de los datos, y no recogiendo datos

para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. Este tipo de investigación es de índole interpretativa y las personas participan activamente durante todo el proceso” (Lema, 2009, p. 40).

Enfoque Investigativo Cuantitativo. “Este enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población” (Gómez, 2015, p. 33). Según Lerma (2009), en la investigación con enfoque cuantitativo, se pueden mencionar los siguientes tipos: Investigación descriptiva, retrospectiva, prospectiva, Estudios de caso, evaluativa, experimental y cuasiexperimental” (p.63).

Etnografía. “Su objetivo es describir detalladamente los patrones culturales de pequeños grupos de personas. Tales descripciones pueden referirse a la forma como la gente vive, a sus anhelos, lenguaje, creencias, motivaciones, canciones, ocupaciones, preferencias, formas de conducta, entre otros; teniendo en cuenta en estos procesos sociales no solamente su configuración formal sino también su dimensión histórica. Según Briones (1996) su objetivo final es comprender las situaciones sobre la base de los significados que los actores les dan a ellas y la correspondiente interpretación”(Lerma, 2009, p.72).

Fenomenología. La fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación (...) en esta se explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno (categorías que comparten en relación a éste). Pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, percepciones, etc. (...) En la fenomenología los investigadores trabajan directamente las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que abstraerlas para crear un modelo basado en sus interpretaciones como en la teoría fundamentada” (En Hernandez-Sampieri, 2014, p.493).

Índice. “En el índice o sumario se indica cada una de las partes en las que se ha dividido el trabajo –introducción, capítulos y apartados de cada capítulo, bibliografía, etc., reseñando la página en la que se encuentra (sólo la página en la que empieza) cada una de dichas partes” (Lerma, 2009, p.23).

👉 El Índice debe orientarse siguiendo la estructura y componentes requeridos por el programa para el trabajo de grado, pero debe referir el contenido específico de la investigación.

Informe de Investigación. “Es la relación abreviada sobre todo lo relacionado con una investigación. Su propósito es dar a conocer sólo lo esencial de lo que se encontró en la investigación, con escasa profundidad y sin análisis alguno” (Muñoz, 2011, p.122). El informe final es un documento que se usa para difundir los conocimientos producidos en el proceso de la investigación y por lo tanto debe ser accesible a la mayor cantidad posible de lectores. Será redactado en un lenguaje claro y sencillo, y utilizando adecuadamente el lenguaje técnico e impersonal. El informe de investigación representa el resultado final del largo del proceso de investigación” (Calderón, 2005, p.15).

Instrumentos. “Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de investigación. Se aclara que en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica e instrumento de investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como instrumento” (Martínez, 2013, p. 3).

Introducción. “Este apartado puede incluir de manera general uno o varios de los siguientes aspectos: Intención del autor, tesis o hipótesis del trabajo; El planteamiento del problema; Información sobre los antecedentes; Metas, objetivos y tipo de investigación” (Sánchez, 2011, p.155). “En general, se espera que las introducciones de textos académicos e investigativos resalten la importancia y centralidad del tema, reseñen de manera global las principales investigaciones anteriores mediante referencias de expansión, formulen los objetivos del texto y finalmente expliquen la estructura del documento” (Sánchez, 2011, p. 162).

Investigación. “Proceso de estudio riguroso y sistemático para acceder a un nuevo conocimiento con pretensión de verdad, o para perfeccionar uno ya existente” (Parra, 2004, p.55).

Investigación acción participación (IAP). “Su objetivo es producir conocimiento y sistematizar las experiencias con el propósito de cambiar una situación social sentida como necesidad, mediante un proceso investigativo donde se involucra tanto el investigador como la comunidad, siendo ésta quien orienta el rumbo de la investigación” (Lerma, 2009, p. 65).

Investigación formativa. “Aquel tipo de investigación que se hace entre estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un programa y que es propio de la dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en todos los procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte de los alumnos, como en la renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes” (Gómez, 2007, p.17).

Justificación. “La justificación de la investigación está orientada a demostrar la importancia de resolver el problema de investigación. La importancia puede deberse a un aporte teórico, a la necesidad de solucionar o modificar la situación problemática, y a la forma de utilizar los aportes teóricos, metodológicos o prácticos que pueden darse como resultado de la investigación” (Lerma, 2009, p.54). “En parte, las razones de la aprobación del anteproyecto y del proyecto por el comité de investigación y ética o el comité curricular del programa, dependen de la exposición de este ejercicio argumentativo, que se espera debe motivaciones personales y académicas, pero también significativas causas sociales e histórico culturales, frente al contexto en el que se vive”(Valencia, 2016).

Línea de Investigación. “Las líneas de investigación están constituidas por un conjunto de investigaciones sobre un mismo campo objetual, una misma región de la realidad o área del conocimiento. Es un núcleo estable de investigación que articula proyectos concretos, desde los cuales se dinamizan procesos académicos y sociales (...)se articulan también instancias de servicio a la comunidad, lo cual significa que además de relacionar un conjunto de investigaciones, de producir conocimiento, de divulgarlo, contribuye a vincularlo a procesos de desarrollo social y a ámbitos académicos y pedagógicos” (Monje, 2011, p.38).

👉 El programa de Psicología de la FUP cuenta actualmente con 2 líneas de investigación, enmarcadas dentro del grupo Cognoser, abierto a diferentes áreas y enfoques de nuestra disciplina y constituido para alcanzar el desarrollo respectivo desde el Centro de Investigación del programa. La propuesta o anteproyecto que se defina debe apostarle claramente a una de las líneas; sin embargo, es posible que se observe una intersección de interés para ambas. Tanto en un caso como en otro, el grupo de estudiantes ha de explicitar suficientemente los argumentos necesarios de esta articulación” (Valencia, 2016, p.2).

Marco teórico. “Se refiere a las bases teóricas que proporcionan los fundamentos epistemológicos, metodológicos y ontológicos de las teorías vigentes conforme a las variables, características o dimensiones establecidas convencionalmente por la ciencia y tecnología” (Martínez, 2011).

✎ En los documentos de trabajo de grado, se solicita el referente conceptual mas no un marco teórico propiamente dicho.

Metodología. “Información sobre el diseño metodológico de la investigación, (...) procedimientos o métodos utilizados, herramientas, participantes y el alcance del trabajo” (Sánchez, 2011, p.156).

Muestra. “Es una porción de la población que se toma para realizar el estudio, el cual se considera representativa (del Universo)” (Hernández-Sampieri, et al., 2014, p.173).

Muestreo. “La expresión muestreo o extracción de muestras, indica el proceso de escoger parte de una población para que la represente a toda ella” (Calderón, 2005, p.167) “El proceso de muestreo tienen como objetivo seleccionar algunos elementos de la población y a partir de éstos, estimar con cierta probabilidad los datos poblacionales (Lerma, 2009, p.73).

Objetivos. "Tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira con el trabajo investigativo, o la intencionalidad principal del estudio en términos cualitativos. Los objetivos expresan a qué problema se propone contribuir en su solución, o de qué manera puede plantearse evidencia empírica en favor de una teoría (Hernandez-Sampieri et al, 2014, p. 36). Los objetivos han de ser alcanzables realmente en la fase terminal del proceso, deben formularse de forma clara, y de manera articulada con el resto de la propuesta investigativa, en particular con el proceso metodológico que se sigue, y el referente o marco teórico seleccionado”(Valencia, 2016, p.3).“Los objetivos se plantean teniendo en cuenta las acciones observables que se realizarán para resolver el problema formulado, son especificaciones del objeto desde el punto de vista del nivel de conocimiento que se quiere alcanzar en la investigación. Por lo tanto son los objetivos los que plantean si se desea describir, explicar, interpretar, determinar, demostrar o identificar, entre otras acciones al objeto de investigación” (Lerma, 2009, p.56).

Objetivo general. “Es el enunciado en que se expresa la acción general (total), que se llevará a cabo para desarrollar la investigación; en una investigación, hay solo un objetivo general. No más de uno, porque cada objetivo general enunciado, es una investigación aparte. En el Objetivo General, se indica además, para qué se quiere investigar, es decir, su finalidad: Iniciando la oración con verbos fuertes, de acción, tal como “Describir, revelar, averiguar, entre otros” (García, 2011, p.35).

Objetivos específicos. “Tienen como propósito señalar los resultados o metas parciales que deben concluirse para obtener el logro del objetivo general. Cada objetivo general debe incluir un solo logro, indicando el resultado que realmente es posible alcanzar” (Lerma, 2009, p. 57). “El Objetivo General, para ser llevado a cabo, usualmente puede y tiene que ser desglosado en una serie de acciones o actividades particulares menores, sustancialmente diferentes unas de otras; los Objetivos Específicos, son las dos, tres o cuatro partes básicas en que se divide la investigación. Por lo tanto el desarrollo de la investigación a lo largo de la metodología empleada no es otra cosa que la forma en que se van resolviendo los objetivos particulares. Si tiene tres Objetivos específicos, al final del análisis, Ud. debe tener dos, tres o cuatro respuestas claras que resuelven al Objetivo General y estas son las dos, tres o cuatro respuestas a los objetivos particulares” (García, 2011, p. 36).

Planteamiento del problema. “Identificar la pregunta que se quiere responder o el problema a cuya solución o comprensión se contribuirá. Se requiere una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud el problema y su justificación en términos del desarrollo del país y el aporte al conocimiento científico global”. (Calderón, 2005, p.145).

Población. “Descripción de las personas, familias, comunidades, "sujetos" que aborda el estudio. Criterios de selección o exclusión” (Lerma, 2009, p.33). “Universo de discurso o población es el conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se formula la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las entidades a las cuales se refieren las conclusiones de la investigación” (Herández-Sampieri, et al., 2014, p. 173).

Pregunta investigativa. "Resume el qué de la investigación. Son un complemento de los objetivos. Tanto en investigación de enfoque cualitativo como cuantitativo, conviene formular el problema mediante preguntas, lo que favorece su concreción, de tal manera que al final del estudio, sus respuestas se dirijan al logro de los objetivos; por lo tanto aquellas deben ser congruentes con estos” (Hernández, 2010, p. 365 en Valencia, 2016, p.2).

Presupuesto. “Estimación del costo de la investigación a nivel de agregados; costos de personal, materiales, transporte y desplazamientos. En éste se debe tratar de discriminar las fuentes de financiación que tendrá el proyecto” (Calderón, 2005, p.44). “La realización de actividades programadas implica costos, los cuales requieren un establecimiento de estrategias para la consecución de una o varias fuentes de financiación. El presupuesto consta de precios director o indirectos” (Lerma, 2009, p.60).

Propuesta. “El término propuesta tiene muchos significados. En el mundo académico y profesional, sin embargo, una propuesta es un documento que describe un proyecto de trabajo a

realizar en un área o sector de interés; y que se elabora para solicitar aprobación, apoyo institucional y/o financiero para su ejecución” (Palma, 2016, p.5).

✎ En el caso del trabajo de grado, la propuesta será el punto de partida para que los grupos investigadores expliquen las generalidades y principales características de su proyecto investigativo.

Referencias bibliográficas. “Son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos” (En Hernández, 2010, p. 537, como se citó en Valencia, 2016, p.12). “Es un conjunto de datos precisos y detallados con los que un autor facilita la remisión a fuentes documentales, o a sus partes, y a sus características editoriales” (Santillán, 2014, p.3).

Referente conceptual. “Es un conjunto de afirmaciones categóricas vinculadas a las bases teóricas las cuales ratifican o rectifican el sustento de las aseveraciones funcionales en la investigación a desarrollar sobre un tema de especialidad u interés. Según Tafur (2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación (Martínez, 2011). “Es la elaboración conceptual del problema. En él aparecen las definiciones de las variables contempladas en el problema y en los objetivos de investigación, y de los términos clave que van a ser utilizados con mayor frecuencia. Tales definiciones las hace el investigador de acuerdo a su criterio, a las definiciones propuestas por otros investigadores y, en caso tal, a la teoría en la que se apoya la investigación” (Lerma, 2009, p. 59).

✎ El referente conceptual debe trascender la presentación de glosarios o párrafos con conceptos desarticulados. Esta sección debe estar redactada de forma en que se evidencie un dialogo entre autores y la conexión de conceptos respecto al tema principal de la investigación.

Resultados. “Esta sección resume los datos recolectados más relevantes y los principales hallazgos” (Sánchez, 2011, p.156). “Normalmente en esta sección se resumen los datos recolectados y el tratamiento estadístico que se les practicó (en estudios cuantitativos), así como los datos recolectados y los análisis efectuados (en estudios cualitativos). Todo lo anterior, si el estudio mezcló ambos enfoques. Es importante destacar que en este apartado no se incluyen conclusiones ni sugerencias, así como tampoco se discuten las implicaciones de los resultados obtenidos, esto se hace en el siguiente apartado” (Gómez, 2015, p. 89).

Resumen/abstract. "Comunica en forma rápida y precisa el contenido básico del artículo sin tener que recurrir al resto de la información. Es la parte del artículo más leída por la mayoría de los interesados si no la única. A través de su lectura el lector se percata de la relevancia del tema tratado en el artículo para luego decidir si le interesa o no consultar su contenido, lo que resulta bastante interesante para los profesionales e investigadores, si se tiene en cuenta el aumento cada vez mayor de la producción científica, frente al cual no queda otra opción para mantenerse al día, que leer los

resúmenes, seleccionar y extraer la información de los trabajos de mayor interés científico. El resumen ha sido ampliamente definido. En la forma más clásica, el resumen es el resultado de un proceso de abstracción en el que se sintetizan y realzan los aspectos esenciales del contenido de un documento; “en palabras de Arévalo, Se trata de una reducción a términos breves y precisos de lo esencial del contenido de un documento, cuyo propósito es facilitar al interesado la relevancia o no que tiene el documento original para su investigación” (Diez, 2007, p. 14).

Técnicas de investigación. “Hablando de la técnica, ésta se explica como la manera de recorrer el camino que se delinea en el método; son las estrategias empleadas para recabar la información requerida y así construir el conocimiento de lo que se investiga, mientras que el procedimiento alude a las condiciones de ejecución de la técnica” (Martínez, 2013, p.2)

Teoría fundamentada. “Su objetivo es generar una teoría a partir de datos recogidos sobre las interacciones que se dan en pequeños grupos de personas, en contextos naturales” (Lerma, 2009, p.71).

Título. “Tiene como objetivo presentar en pocas palabras el contenido de la investigación, es el resumen de la investigación. Debe contener las variables principales o a quien se refieren dichas variables. Debe ser claro y llamar la atención de los lectores” (Lerma, 2009, p.51)

Trabajo de campo. "Levantamiento de información como el análisis, las comprobaciones, la fundamentación de los conocimientos y la aplicación de los métodos utilizados para obtener conclusiones tienen lugar directamente en el ambiente donde se desenvuelve el fenómeno o hecho bajo estudio”(Muñoz, 2011, p.14).

Trabajo de grado. “Producto personal de una investigación o estudio que represente un aporte al área de formación específica y que demuestre autonomía de criterio del estudiante en el planteamiento del problema a investigar” (FUP, 1998, p.2)

Universo. “Se refiere a un conjunto de elementos, seres o eventos concordantes entre sí en cuanto a una serie de características, de las cuales se desea obtener alguna información” (Herández-Sampieri, et al., 2014, p.173)

Variable. “Es una propiedad o característica observable en un objeto de estudio, que puede adoptar o adquirir diversos valores y ésta variación es susceptible de medirse” (García, 2011, p.30)

Viabilidad/factibilidad. “Se pregunta por los alcances y posibilidades de la investigación en términos de los recursos económicos, de habilidades humanas, de disposición de tiempo, de accesibilidad a los participantes y a su contexto (En Hernández, 2010, p. 365, como se citó en Valencia, 2016). Responde a preguntas como: “¿Puede terminarse el proyecto oportunamente?, ¿Se

tiene o es posible adquirir los recursos necesarios? Se tiene apoyo institucional o de particulares para obtener los datos?, Se cuenta con, o es posible conseguir personal capacitado para realizar el trabajo?”
(Lerma, 2009, p.46)

Bibliografía Recomendada

Asesoría de trabajos investigativos

Morillo, M. (2009). Labor del Tutor y Asesor del trabajo de Investigación. Experiencias e Incentivos. Universidad de los Andes.

Muñoz, C. (2011). *Como Elaborar y Asesorar una Investigación de Tesis* (2a ed.). Mexico

Discusión

Plymouth University. (2010). Critical Thinking, Learning Development. Plymouth University.

Ética e Investigación

Chavarría Solano, Édgar; (2001). Aspectos éticos relevantes para la investigación: retos para el enfoque cualitativo . InterSedes: Revista de las Sedes Regionales, . 31-41.

Metodología de Investigación

Monistrol, O. (2007). El trabajo de campo en investigación cualitativa (I). *NURE Investigación*, 4(28). Recuperado a partir de <http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/339>

Lerma, H. D. (2009). *Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto* (4a ed.). Ecoe Ediciones.

Monje, C. A. (2011). *Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Guia Didáctica*. Neiva: Universidad SurColombiana.

Gómez, M. M. (2015). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Buenos Aires.

Henández - Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6a ed.). Mexico: McGraw-Hill.

Producción de Artículos científicos

Díez, B. L. (2007). El resumen de un artículo científico: Qué es y qué no es. *Investigación y Educación en Enfermería*, 1 (25), 14–17.

Slafer, G. A. (2009). ¿Cómo escribir un artículo científico? *Revista de Educación en Investigación*, (6), 124–132.

Redacción y Escritura

Sánchez Upegui, A. A. (2011) Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar artículos. Medellín: católica del Norte Fundación Universitaria, disponible en: <http://www.ucn.edu.co/universidad/Paginas/publicacionesinvestigativas.aspx>.

La experiencia del trabajo de grado

Slhedge. (2012). How I Learned to Stop Worrying and Love the Dissertation. Recuperado a partir de <http://www.gradhacker.org/2012/08/03/how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-dissertation/>

Lista de Referencias

- American Psychological Association. (s/f). APA History and Archives. Recuperado el 19 de julio de 2016, a partir de <http://www.apa.org/about/apa/archives/apa-history.aspx>
- Fundación Universitaria de Popayán (2019). *Línea de Investigación Programa de Psicología*. Documento Institucional. FUP.
- Chacón, J. (2011). ¿QUE ES CATEGORÍA, INDICADOR Y VARIABLE? Recuperado a partir de <http://johannachacon.blogspot.com.co/2011/10/que-es-categoria-indicador-y-variable.html>
- Cita, Referencia y Estilo Bibliográfico: Conceptos y Recursos. (s/f). Recuperado el 29 de julio de 2016, a partir de <http://evidencia.com/archivos/2175>
- Córdoba, J. F. (2016). Instrucciones para sobrevivir a una tesis de grado. Recuperado a partir de <http://www.bacanika.com/index.php/recomendados/instrucciones/item/serpientes-y-escaleras-instrucciones-para-sobrevivir-a-la-tesis-de-grado>
- Díez, B. L. (2007). El resumen de un artículo científico: Qué es y qué no es. *Investigación y Educación en Enfermería*, 1(25), 14–17.
- Dzul, M. (s/f). Fundamentos de la Metodología. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ediciones Digitales. (s/f). Conclusión y agradecimientos. Recuperado a partir de <http://edicionesdigitales.info/Manual/Manual/conclagrad.html>
- Fundación Universitaria de Popayán. (2015, 2016). Matriz Contenidos Programáticos ciclo formativo Investigación Psicología FUP.
- Fundación Universitaria de Popayán. (2016). Nuestra Esencia. Recuperado a partir de http://fup.edu.co/web_2014/la-fup/informacion-general/nuestra-esencia/
- Fundación Universitaria de Popayán. Acuerdo 078 del 20 de Mayo de 1998 por el cual se adoptan las Alternativas de trabajo de grado.
- García, G. (2011). Investigación: Enfoque, tipos, hipótesis, variables, categorías. Recuperado a partir de <http://investigacioncerebroyconocimiento.blogspot.com.co/2011/10/enfoquetiposhipotesisvariablesategoria.html>
- Gómez, M. M. (2015). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Buenos Aires.

- Gorin, V. (2015). *The Role of the Discussion*. Presentado en Research Methods Week 3, CERAH, Ginebra.
- Henández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6a ed.). Mexico: McGraw-Hill.
- ICFES. (1999). Aprender a Investigar.
- iCONTEC. (2008). Norma Técnica Colombiana NTC 1486.
- Lerma, H. D. (2009). *Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto* (4a ed.). Ecoe Ediciones.
- Martinez, Y. (s/f-a). Marco Teórico (Bases Teóricas) Y Marco Conceptual. Definición de Términos. Recuperado a partir de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2014/03/25/marco-te-rico-bases-te-ricas-y-marco-conceptual-definici-n-de-t-rminos/>
- Martinez, Y. (s/f-b). MARCO TEÓRICO (BASES TEÓRICAS) Y MARCO CONCEPTUAL (DEFINICIÓN DE TÉRMINOS) | Blog de YSRAEL ALBERTO MARTINEZ CONTRERAS. Recuperado a partir de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2014/03/25/marco-te-rico-bases-te-ricas-y-marco-conceptual-definici-n-de-t-rminos/>
- Maya, S. (2014, febrero 25). Programa de Formación en Propuestas de Investigación y 0 Trabajos de Grado.
- Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Manual multimedia para el desarrollo de trabajos de investigación. Una visión desde la epistemología dialéctico crítica.* (2013).
- Monistrol, O. (2007). El trabajo de campo en investigación cualitativa (I). *NURE Investigación*, 4(28). Recuperado a partir de <http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/339>
- Monje, C. A. (2011). *Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Guia Didáctica*. Neiva: Universidad SurColombiana.
- Moreno, C. P. (2004). *Apuntes sobre la investigación formativa. Educación y Educadores*.
- Morillo, M. (2009). Labor del Tutor y Asesor del trabajo de Investigación. Experiencias e Incentivos. Universidad de los Andes.
- Muñoz, C. (2011). *Como Elaborar y Asesorar una Investigacion de Tesis* (2a ed.). Mexico.

- Palma, D. A. (2016). *Cómo elaborar propuestas de Investigación*. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) Universidad Rafael Landívar. Recuperado a partir de <http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/propuesta.pdf>
- Plymouth University. (2010). *Critical Thinking, Learning Development*. Plymouth University.
- Restrepo, B. (2007). *Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa, y Criterios para Evaluar la Investigación científica en sentido estricto., 18*. Recuperado a partir de <http://psicoanalisiscv.com/wp-content/uploads/2013/03/Bernando-Restrepo-G-investigaci%C3%B3n.pdf>
- Rojas, S. (s/f). *NUEVA DEFINICION DE LINEAS DE INVESTIGACION - GISCPG*. Recuperado el 13 de julio de 2016, a partir de <https://sites.google.com/site/giscpg/nueva-definicion-de-lineas-de-investigacion>.
- Sánchez Upegui, A. A. (2011) *Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar artículos*. Medellín: católica del Norte Fundación Universitaria, disponible en: <http://www.ucn.edu.co/universidad/Paginas/publicacionesinvestigativas.aspx>
- Santillana, A. (2014). *Cita, referencia y estilo bibliográfico: conceptos y recursos*. Recuperado a partir de <http://ebevidencia.com/archivos/2175>
- Slafer, G. A. (2009). ¿Cómo escribir un artículo científico? *Revista de Educación en Investigación*, (6), 124–132.
- Slhedge. (2012). *How I Learned to Stop Worrying and Love the Dissertation*. Recuperado a partir de <http://www.gradhacker.org/2012/08/03/how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-dissertation/>
- Tovar, L. A. R. (2015). *Capítulo 6 La definición de variables o categorías de análisis*. <http://doi.org/10.13140/RG.2.1.3446.6644>
- Uniminuto. (2016). *Líneas de Investigación - Portal UNIMINUTO*. Recuperado a partir de <http://www.uniminuto.edu/lineas-y-grupos-de-investigacion>
- Valencia, M. C. (2016a). *GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO PROGRAMA DE PSICOLOGÍA*. Fundación Universitaria de Popayán.
- Valencia, M. C. (2016b). *Personal de Apoyo al proceso de formación en Investigación*. Fundación Universitaria de Popayán.

Índice de Anexos

- Anexo 1. Roles y funciones de la Coordinación, Asesores y Comité de revisión.
- Anexo 2. Responsabilidades y compromisos de los Equipos de investigación.
- Anexo 3. Ficha de Técnica del TG.
- Anexo 4. Planilla de Asistencia a Asesorías.
- Anexo 5. Formato Acta de Asesoría.
- Anexo 6. Líneas de Investigación Programa Psicología
- Anexo 7. Criterios de Estructura y Formato Anteproyecto e Informe de Proyecto.
- Anexo 8. Plantilla de portada y contraportada Institucional.
- Anexo 9. Modelo correo electrónico remisión AP IP.
- Anexo 10. Modelo de Consentimiento Informado.
- Anexo 11. Características de la entrega final del Trabajo de Grado
- Anexo 12. Modelo para la elaboración de Artículo.
- Anexo 13. Guía para el Reporte de Socialización a participantes.
- Anexo 14. Formato Asistencia a Actividades.
- Anexo 15. Criterios Concepto Evaluador-a AP-IP

ANEXO 1. Roles y Funciones Asesores, Evaluadores y Coordinación TG.

- a) Funciones del/la Asesor-a
- b) Rol evaluadores del Comité de revisión de trabajos de grado
- c) Rol evaluadores de la mesa de Jurados.
- d) Funciones de la Coordinación de Trabajo de Grados (CTG)

a) Funciones del asesor/a

1. Suministrar a la coordinación de trabajos de grado (CTG) su currículum vitae y otra información relacionada a su experiencia investigativa y áreas de interés en este campo.
2. Suministrar a CTG detalles sobre su disponibilidad horaria, datos de contacto y mecanismos de interlocución con la CTG y grupos investigadores. La disponibilidad semanal debe ser al menos de cuatro (4) horas.
3. Asistir a la inducción de TG y sesiones periódicas del grupo de investigadores.
4. Asistir las sesiones de aval de anteproyectos, informe de proyecto y sustentaciones, firmando las notas de aceptación, actas y evaluaciones correspondientes.
5. Apoyar en calidad de jurado las sustentaciones de trabajos de grado.
6. Coordinar y fijar con los grupos investigadores a su cargo al menos una (1) hora de sesión presencial semanal y sesiones extra sean presenciales o virtuales.
7. Identificar las habilidades investigativas del grupo a su cargo, sus debilidades y fortalezas en aras de diseñar mecanismos para el adecuado desarrollo del ejercicio investigativo.
8. Acordar con el grupo investigativo los mecanismos para garantizar la entrega y avances de los productos requerido por la CTG a fin de cumplir con los requisitos y cronogramas establecidos.
9. Leer, revisar y retroalimentar de forma detallada y periódica los avances del proyecto de investigación colaborando en los diversos apartados teóricos-metodológicos durante las cinco fases del proceso de TG.
10. Facilitar material bibliográfico complementario en aspectos metodológicos y temáticos para el desarrollo del trabajo de grado, así como los materiales, instrumentos y formatos suministrados por la CGT.
11. Orientar y vigilar el acceso y acercamiento apropiado a comunidades e instituciones participantes en el ejercicio investigativo especialmente durante el trabajo de campo. El /la asesor/a es el/la responsable y referente directo en materia de interlocución Institucional con dichas comunidades.
12. Velar por el cumplimiento del Código Ético, Reglamento Estudiantil y Reglamento de TG por parte de los grupos investigadores durante todas las fases del trabajo de grado.
13. Diligenciar registros de asistencia y actas de asesoría, entregando estos soportes en físico a la CTG en las fechas establecidas.

14. Remitir reportes mensuales sobre los avances y desempeño del grupo de investigación, así como informar oportunamente situaciones de inasistencia, dificultades e irregularidades durante el ejercicio del grupo.
15. Orientar el proceso de cierre de asesoría, brindando las recomendaciones y sugerencias necesarias en caso que el grupo no finalice su ejercicio dentro del plazo de la asesoría.
16. Gestionar, coordinar y reportar a CTG la colaboración de otros expertos en caso necesario para una eficiente asesoría, guía y orientación al grupo investigador.

b) Rol del Comité de revisión de trabajos de grado y funciones.

El Comité de revisión de trabajos de grado está integrado por el/ la coordinador/a TG, al menos tres Asesores/as, invitados tales especiales tales como docentes o dependencias de la Universidad especializados en temas relacionadas con los trabajos de grado.

El Comité será convocado por la coordinación para jornada de trabajo en cada uno de los ciclos de revisión de TG (4 ciclos por periodo académico)

La labor del Comité será dar el aval y aprobación a los anteproyectos e informes de proyecto de grado, de acuerdo a los insumos entregados por el/ la coordinador/a TG y asesores. Sus funciones:

1. Asistir a sesiones convocadas por el/ la coordinador/a TG para la revisión y aprobación de los trabajos de grado.
2. Revisar los documentos las propuestas, anteproyectos, informes de proyecto, correcciones de documentos remitidos por el/ la coordinador/a TG.
3. Evaluar, retroalimentar y sugerir correcciones a los trabajos presentados durante la reunión.
4. Valorar las entregas según criterios de viabilidad y aprobación (Pendiente/No aprobado, Aplazado y Aprobado) firmando el acta y el reporte general de revisión a ser entregado a cada grupo investigador.

c) Rol evaluadores Jurados de Sustentación

1. La mesa de jurados para las sesiones de sustentación estará integrada por
El/ la coordinador/a TG,
El/la asesor/a del respectivo trabajo
El evaluador-a o un (1) integrante del Comité de TG.
2. Estos deberán:
3. Valorar y retroalimentar el desempeño individual y grupal de los estudiantes que presentan su trabajo de grado, diligenciando el respectivo formato de evaluación de sustentación.
4. Dar el aval final del proceso firmando las notas de aceptación del trabajo y actas de sustentación privadas y públicas.

5. Remitir al Comité Curricular del programa aquellos trabajos que sean objeto de distinciones especiales tales como menciones honoríficas.

d) Funciones del/ la/ Coordinador/a de Trabajo de Grados (CTG)

1. Crear, diligenciar y mantener actualizada las bases de datos¹ del grupo de asesores, los grupos de investigación y sus proyectos.
2. Estructurar, convocar y dinamizar las sesiones informativas y de capacitación del proceso de trabajo de grado dirigidas tanto a asesores/as como de estudiantes, gestionando los recursos logísticos, técnicos y personal facilitador.
3. Establecer y socializar el cronograma anual y semestral de las actividades de trabajo de grado incluyendo las fechas de todas las actividades de la coordinación y ciclos de revisión de proyectos, así como los plazos de recepción de propuestas, anteproyectos, informes de proyecto, correcciones y sustentaciones.
4. Liderar la asignación de asesores/as de acuerdo al su perfil y del proyecto de investigación, facilitando el contacto inicial entre grupos y asesores.
5. Establecer horario de atención de estudiantes y asesores para recibir sus inquietudes y ofrecer las respectivas orientaciones en caso de ser necesario.
6. Recibir las solicitudes de cambio de grupo o de tema, o asesor/a, respondiendo en el menor tiempo posible, por escrito o por correo electrónico.
7. Recibir y confirmar a los grupos la recepción de propuestas, anteproyectos, informes de proyecto, correcciones de documentos, derivando oportunamente los mismos a asesores y jurados.
8. Orientar, monitorear y dar seguimiento a estudiantes, asesores y jurados en el cumplimiento de funciones y responsabilidades en el proceso de trabajo de grado.
9. Revisar el cumplimiento de lineamientos, normas APA y formato de las propuestas, anteproyectos, informes de proyecto, correcciones de documentos; presentando los resultados al Comité de Trabajos de Grado como uno de los insumos para la revisión y aprobación.
10. Gestionar los mecanismos para la verificación y control de plagio/similitud y fraude en los trabajos de grado.
11. Convocar y liderar las sesiones del Comité de Trabajo de Grado, llevando las respectivas actas de reunión y facilitando los documentos, guías y otros soportes para la revisión y aprobación de los trabajos de grado.
12. Enviar oportunamente a los grupos y asesores los resultados de las revisiones y resultados de aprobación.
13. Convocar a reuniones extraordinarias al comité de trabajos de grado, cuando haya necesidad de tomar decisiones urgentes sobre un determinado proceso, una cuestión

¹ De los grupos de Investigación: Datos de identificación de estudiantes y grupos, códigos, correos electrónicos, teléfono, datos del proyecto, estado del proyecto. De los asesores: Directorio, datos de los grupos a cargo, estado del proyecto, datos de su hoja de vida, reportes mensuales y finales.

que atañe al ámbito ético, o similares. Dejar constancia en acta de las conclusiones de este tipo de reuniones.

14. Definir, convocar a los jurados de las sesiones de sustentación, orientándolos en el desempeño de su rol.
15. Planificar y organizar las sesiones de sustentación de trabajos de grado, enviando información pertinente a estudiantes, asesores/as y jurados.
16. Mantener actualizado el archivo de la coordinación de trabajos de grado.
17. Llevar control de las asesorías que brindan los asesores a los estudiantes y recolectar los respectivos soportes.
18. Reportar periódicamente a la Dirección del programa y coordinación de investigación el avance del proceso de grado y desempeño de los grupos y asesores.
19. Notificar oportunamente a la Dirección del Programa, dificultades, inconsistencias y irregularidades en el desarrollo del proceso de trabajo de grado por parte de grupos de investigación y asesores.
20. Elaborar, tramitar y entregar a los estudiantes las Actas de Sustentación Pública y Privada, y las notas de aceptación de trabajos de grado.
21. Coordinar con la secretaría de la Dirección del programa, el flujo de documentación, formatos y soportes del trabajo de grado relacionados con los requerimientos de trámites de grado.
22. Realizar ajustes y actualizaciones a los manuales, guías y reglamentos de trabajo de grado, socializando los cambios respectivos a través de carteleras, medios virtuales y reuniones informativas para grupos de investigación y asesores.
23. Remitir base de datos de proyectos aprobados y en curso, actividades y reportes de impacto de los ejercicios de investigación a la coordinación de Autoevaluación.
24. Asistir a las reuniones convocadas por la dirección, subdirección del programa o el área investigación del mismo.
25. Gestionar con la coordinación académica o la dirección o subdirección del programa los insumos y requerimientos para el cabal cumplimiento de las funciones.
26. Las demás funciones que sean asignadas a su cargo y que estén en estrecha relación con los procesos de trabajo de grado.

ANEXO 2. Responsabilidades y Compromisos del equipo investigador

- Realizar la inscripción de la propuesta de investigación dentro de los plazos establecidos por la CGT.
- Informarse y cumplir con los requisitos y pre requisitos del trabajo de grado.
- Asistir a todas las sesiones informativas y de capacitación establecidas en el cronograma de trabajo de grado 1 y 2.
- Promover el trato respetuoso, la efectiva comunicación y cooperación dentro del equipo de trabajo para la dedicación de al menos 30 horas de trabajo semanal.
- Emplear adecuadamente los recursos, herramientas y espacios facilitados por la Universidad para el desarrollo del trabajo de grado.
- Velar por el cumplimiento y balance entre las tareas del TG, las demás responsabilidades académicas (prácticas profesionales y electivas), actividades personales especialmente aquellas relacionadas con el autocuidado¹.
- Leer la Guía de TG, remitiendo oportunamente inquietudes, dudas y recomendaciones sobre el mismo a la coordinación TG.
- Leer y cumplir con el Reglamento de Trabajo de Grado, remitiendo oportunamente inquietudes, dudas y recomendaciones sobre el mismo a la coordinación TG.
- Revisar periódicamente los medios empleados por la CTG para facilitar información, reportar novedades y actualizaciones (cartelera, correos electrónicos, boletines informativos, blogs)
- Presentar de forma oportuna y adecuada los avances del proyecto de investigación en las fechas y plazos establecidos por el/la asesor/a y la coordinación de trabajos de grado.
- Establecer contacto y comunicación permanente y respetuosa con el/la asesor/a.
- Asistir a las asesorías el lugar y hora indicada y reportar con debida anticipación cambios o inasistencias.
- Reportar oportunamente a asesores y a la CTG aquellas dificultades, eventualidades o inconsistencias relacionadas en el desarrollo del trabajo de grado y asesorías.
- Participar de forma activa en el espacio de asesoría tomando notas de las observaciones dadas por el asesor y las retroalimentaciones de la CTG aclarando los interrogantes cuando estos surjan.
- Estudiar el material sobre el cual se plantea la asesoría.
- Plantear de forma concreta las áreas problemáticas, dudas o preguntas al asesor y a la CTG, solicitando por los conductos regulares la información necesaria para el mejor desarrollo de su trabajo y material específico (bibliohemerográfico, de laboratorio, técnico y otros)

¹ Alimentación saludable, actividad física, periodos de descanso, sueño, manejo del estrés, disminución del consumo de estimulantes, prevención de aislamiento social, etc.

ANEXO 2. Responsabilidades y Compromisos del equipo investigador

- Seguir las indicaciones del asesor/a, realizando los ajustes y cambios sugeridos.
- Contactar a las instituciones/comunidades que participan en la investigación tramitando oportuna y adecuadamente los permisos para acceder a estas.
- Socializar los objetivos y resultados del proyecto de investigación a las instituciones y comunidades que participan en el estudio.
- Sustentar el trabajo de grado ante jurados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la CTG para programación de la sesión.
- Diligenciar el formato de cesión de derechos de autor o carta de compromiso autorizando la publicación de dicho material.
- Entregar a la Dirección del programa las actas de sustentación y notas aceptación suministradas por CGT tras la aprobación de la sustentación adjuntando dos en CD del trabajo de grado según especificaciones.
- Cumplir las demás disposiciones del Reglamento Estudiantil de la FUP.

ANEXO 3. Ficha técnica del TG

FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO DE GRADO Favor utilizar Mayúsculas y Minúsculas		Grupo	
		Fecha	
Nombres y Apellidos de integrantes del grupo	Código	Correo electrónico	
Asesor (a)			

Línea de Investigación/sublíneas (Desarrollo Humano, y Social, /Cognición)			
Epistemología (Humanismo, Psicoanálisis, Cognitivo, Transpersonal, otro cual)			
Tema /Título			
Area (Clinica, Organizacional, Educativa, Salud, otra cual)			
Principales conceptos, variables o categorías (Mencione los 3 principales)			
Referencias teóricas principales. Mencione 3 (Autores y Fecha)	(Ej, Juan Martinez y Lucía Paz, 2003)		
Pregunta investigativa			
Contexto (Enliste las 3 características más importantes donde tiene lugar la investigación)	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto		
	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto		
	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto		
Antecedentes (Mencione los 3 principales) SOLO EL TITULO, AUTORES Y AÑO	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto		
	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto		
	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto		
Objetivo General			
Objetivos Específicos	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto		

Enfoque (Cuantitativo, Cualitativo y Mixto)	
Tipo (Descriptivo, Exploratorio, Experimental, No experimental, otro, cual?)	
Método principal (Estudio de caso, Etnográfico, Correlacional, Teoría fundamentada, Fenomenológico, Análisis del discurso, otro, cual?)	
Técnicas de recolección de datos (Entrevista a profundidad, prueba psicométrica, Observación participante, Entrevista estructuara/semiestructurada, Observación directa, Grupos focales, IAP, otro cual?)	
Técnicas de análisis de datos	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto
	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto
	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto
Instrumentos (los 3 principales)	
Población que aborda el estudio (Ej características etareas, género, étnicas, escolaridad, situación de vulnerabilidad, ubicación geografica, etc)	
Muestra/Muestreo (Cantidad de participantes)	
Universo	
Duración prevista del proyecto (desde la inscripción hasta la socialización)	
Presupuesto Estimado Valor total en Pesos	
Procedimiento (Enliste los pasos principales del diseño metodológico)	Aplica sólo en la entrega de anteproyecto

Resultados (Resúma los tres 3 mas importantes y si estima conveniente anexe documentos a esta ficha, ej tablas, cuadros, figuras)	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
Discusión (Señale tres puntos principales del anaálisis)	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
Conclusiones (Resuma las tres 3 más importantes)	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto

Recomendaciones (Resume las tres 3 más importantes)	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
	Aplica sólo en la entrega de informe de proyecto
Referencias Bibliográficas (Mencione las principales en formato APA)	

	REGISTRO DE ASESORÍAS TRABAJOS DE GRADO	Código: D-FO-038
	DOCENCIA	Versión:04

PERIODO: _____ **ESTUDIANTES:** _____ **DIRECTOR DE TRABAJOS DEGRADO:** _____

FECHA	ACTIVIDAD- TEMA	OBSERVACIONES	FIRMA ESTUDIANTES	FIRMA DIRECTOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Anexo 4. Registro Asistencia Asesorias

	SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE GRADO	Código: D-FO-020
	DOCENCIA	Versión:01

FECHA: DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO: _____

NOMBRES DE LOSESTUDIANTES: _____

<p style="text-align: center;">TEMAS TRATADOS Y OBSERVACIONES</p>
--

Firma Director

Firma Estudiante

Firma Estudiante

Firma Estudiante

ANEXO 6. Líneas de Investigación Psicología

Tomado de: Fundación Universitaria de Popayán (2019). *Líneas de Investigación Programa de Psicología*. – Documento Institucional FUP. Elaborado por: Grupo Cognoser
Construcción del documento: Claudia Lorena Burbano, María Alejandra Caicedo, Eleonora Castellanos, María Alejandra Ceballos y Diana Isabel Girón. Aportes y revisiones: Mariluz Cardozo, Martha Isabel Lasso, Heriberto Galeano, Mabel Concepción Valencia y María del Mar Osorio.

El programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán comprometido con el desarrollo colectivo de una cultura investigativa promueve la construcción de conocimientos frente a las necesidades sociales y potencialidades de desarrollo de la región y el país.

Así, la trayectoria investigativa del programa se ha caracterizado por la dinamización de actitudes, aptitudes y herramientas de formación para la investigación en su plan de estudios; espacios complementarios de investigación formativa como son sus semilleros de investigación: ISIS, Gepsi y Tropus; y su Grupo Cognoser creado desde 2009 y clasificado actualmente en categoría B por Colciencias.

Tales actores y procesos, están orientados no solo a la producción científica; sino y, sobre todo, a la generación de un pensamiento crítico, creativo y reflexivo alrededor de ejes de análisis que configuran las líneas de investigación del programa.

Una línea de investigación, sirve como plataforma integradora de intereses, conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis sobre un campo temático determinado. También, las líneas guían a los programas y a sus integrantes para el desarrollo de escenarios formativos, proyectos, productos y agendas investigativas.

Desde esta perspectiva, las líneas, así como el programa, son dinámicas y responden a los desafíos cambiantes de los contextos de actuación de la disciplina, que en este caso es la Psicología. De ahí, surge la necesidad de actualizar permanentemente los dos ejes con los que el programa de psicología ha venido dirigiendo su acción investigativa y que en el año 2015 fueron actualizadas denominándose como: 1. Desarrollo Humano y Social, y 2. Cognición y Educación.

Posteriormente, y a partir de la última renovación del programa (2018-2019), los análisis de tendencias, necesidades y características de la región develaron retos y oportunidades para el programa y la disciplina especialmente relacionados con el componente social. Es entonces, que temáticas como contexto y territorio; la diversidad y la inclusión; la creatividad y la innovación, y las problemáticas psicosociales, fueron priorizadas en la formación de profesionales en psicología que respondan a la apuesta misional de la Universidad frente a la responsabilidad social y el desarrollo sostenible de la región.

Por lo anterior, se revisan las dos líneas del programa y se ajustan precisando sus propósitos, ampliando sus campos de trabajo e integrando los nuevos interrogantes y reflexiones producto también de su misma acción investigativa. La línea de Desarrollo Humano y Social, se propone como: **Línea Estudios del Desarrollo Humano y Social**. La línea de Educación y Cognición, se replantea como **Línea Construcción de saberes y Procesos de Formación**.

A continuación, se presentan cada una de las líneas, sus objetivos generales y específicos, los elementos que las justifican, los campos temáticos que las componen, aspectos teóricos y conceptuales que las sustentan, y cómo se articulan al plan de estudios de pre y post grados del programa.

Línea Estudios del desarrollo humano y social

Presentación de la línea

La línea considera diversos aportes de la psicología en la comprensión del desarrollo humano y social como fundamento para impulsar transformaciones individuales y colectivas en diferentes contextos.

Se ha contemplado la acepción estudios en tanto que permite articular la Psicología con todo un campo interdisciplinario de investigación que integra variadas perspectivas o miradas del desarrollo humano y social.

Desde esta postura, los campos temáticos que propone la línea, consideran al ser humano como un sujeto activo que se construye a partir de la interacción con los diferentes escenarios de los cuales es partícipe. Asimismo, la línea orienta la trayectoria investigativa del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán buscando consolidarse como referente a nivel local, regional e internacional.

Objetivo General

Contribuir **desde la psicología a la construcción de conocimiento en el campo del desarrollo humano y social** para el abordaje de fenómenos, problemáticas, potencialidades y necesidades psicosociales en diálogo permanente con otras disciplinas en pro de la transformación social.

Objetivos Específicos

Explorar los elementos individuales, relacionales, históricos, culturales y contextuales que aportan a la comprensión del desarrollo humano y social.

Describir los fenómenos individuales y colectivos a partir de los paradigmas del desarrollo humano y social.

Proponer modelos y estrategias de intervención que favorezcan el desarrollo del ser humano y las comunidades de acuerdo a sus propias potencialidades, necesidades e intereses.

Justificación

La línea **Estudios del Desarrollo Humano y Social** se encuentra soportada en dos elementos: el propósito misional de la Universidad respecto a la formación integral y el aporte teórico de la disciplina al campo del desarrollo humano.

El primer elemento se concibe desde el marco institucional, que postula como uno de sus propósitos misionales la formación integral de profesionales interesados en aportar a la solución de problemáticas y necesidades de su contexto. Para la universidad, “Una persona formada integralmente debe ser consciente del tiempo y del espacio en el que vive, del contexto social y cultural que ha contribuido a la formación de su identidad como persona y como ciudadano” (PEI, 2019, p.11). Es así como, la formación de profesionales exige una consideración científica del ser humano, o de los factores asociados con el desarrollo humano y social, en tanto que, permite al sujeto contribuir al desarrollo sostenible de su región.

De esta manera, la Universidad establece como necesario que el diseño de cualquier estrategia de educación debe partir de la reflexión sobre las necesidades y particularidades de los contextos que busca transformar (PEI, 2019). Por ejemplo, el programa de Psicología estructura su plan de estudios sobre escenarios que le permitan al estudiante sensibilizarse y comprender la realidad social circundante y generar conocimientos en torno a ella para beneficiar a las comunidades.

El segundo elemento que justifica la línea hace referencia al aporte teórico de la disciplina a los retos que supone el campo del desarrollo humano. Este campo se ha abordado desde diversas disciplinas como la economía, sociología, antropología, entre otras; entendiéndolo como una intervención externa hacia los beneficiarios, que se valida en logros o acciones sociales y políticas ejercidas hacia las comunidades consideradas vulnerables. Sin embargo, la comprensión del desarrollo va más allá de los elementos externos que lo posibilitan y es aquí donde la psicología ha generado importantes contribuciones por ejemplo la comprensión subjetiva, intersubjetiva de elementos que posibilitan tales desarrollos.

Campos Temáticos

- Sujeto y subjetividades
- Ciclo vital y crianza
- Familia, relaciones y otros agentes de socialización
- Diversidad e inclusión
- Salud desde una perspectiva clínica y social
- Entorno, medio ambiente y comunidad
- Identidades, cultura, contexto y territorio
- Violencias
- Creatividad, innovación y tecnología.
- Bienestar en el trabajo y en las organizaciones
- Paradigmas del Desarrollo y Políticas públicas

Fundamentos teóricos y conceptuales

La psicología como ciencia y disciplina busca favorecer el bienestar psicológico y desarrollar el potencial humano (cuerpo-mente) sabiendo ya la importancia e influencia del contexto y de los sistemas (ámbitos) de la vida humana y social (lenguaje-comunicación/mediación semiótica) (percepción/emoción/acción); entonces ¿Qué significa todo eso en esta realidad? Son incógnitas que no se han resuelto aún porque las experiencias humanas y culturales experimentadas son distintas, porque el cambio es una constante en el tiempo, porque han habido transformaciones sustanciales como la era tecnológica, las guerras y otras manifestación de violencia cultural propias de cada país, región o incluso familia que repercuten directa e indirectamente en la manera de ver, percibir, vivir y comprender esto del Desarrollo ¿Qué es y qué significa desarrollo? ¿Qué es y qué significa estar en desarrollo? ¿Qué es y qué significa tener desarrollo?

Experimentar y conocer las interpretaciones históricas, sociales y culturales que han vivido y viven las distintas sociedades permite ver más allá de la idea de una única forma de Desarrollo Humano siendo este el punto de tensión que recoge la visión crítica de la línea. En últimas la apuesta de la línea radica en la existencia de miles formas de desarrollo y no solo como concepto sino también como proceso pues está en construcción todo el tiempo dentro de espacios, ámbitos, contextos, sistemas en los que se intercambian todo el tiempo experiencias y vivencias. Para ello, es indispensable el diálogo desde las contribuciones clásicas de la psicología del desarrollo sino con y desde las miradas transdisciplinarias de las ciencias sociales sobre el desarrollo humano y social (Ver esquema en gráfica 1.)

Gráfica 1. Integración Estudios de la Psicología del Desarrollo y Estudios sociales sobre el desarrollo humano. Elaboración propia

Articulación con los diferentes niveles de formación

Pregrado

- Psicología del desarrollo humano
- Contexto y territorio
- Sexualidad humana
- Creatividad
- Diversidad e inclusión
- Psicología organizacional I y II
- Psicología social I y II
- Psicología comunitaria
- Psicología y cultura

Posgrado

- Fundamentos epistemológicos de la psicología comunitaria
- Investigación social comunitaria
- Epistemología de la psicología social comunitaria latinoamericana
- Enfoques participativas para el desarrollo comunitario
- Diseño gestión y evaluación de proyectos socio comunitarios
- Sociedad y comunidad
- Pobreza y enfoques del desarrollo
- Contexto sociopolítico latinoamericano
- Comunidad y construcción de paz
- Políticas públicas, apoyo social e intervención comunitaria
- Lectura de contextos para diseño de programas interventivos
- Diseño de proyectos y programas de intervención en contextos
- Paradigmas y perspectivas de la investigación en psicología

Línea Construcción de Saberes y Procesos de Formación

Presentación de la línea

La educación y la construcción de conocimiento son fenómenos que atraviesan la formación y transformación del sujeto, debido a que son elementos transversales al desarrollo humano, que no se adscriben solamente a un contexto particular como la escuela o la educación formal. Por tanto, la comprensión y caracterización de dichos fenómenos se convierte en un elemento fundamental para entender y promover el desarrollo de las sociedades. La línea de Construcción de saberes y procesos de formación, convoca diversas perspectivas psicológicas que abordan cómo el individuo conoce, aprehende y se adapta a su entorno.

Objetivo General

Aportar a la **comprensión de los procesos de construcción de conocimiento** en contextos de diversidad social y cultural; en aras del fortalecimiento de las capacidades de individuos y comunidades que les permitan mejorar su calidad de vida.

Objetivos Específicos

Identificar los fundamentos teóricos formulados por la psicología para la comprensión de los procesos de construcción de conocimiento y de formación del ser humano y los grupos sociales.

Explorar los procesos afectivos, motivacionales, cognitivos y relacionales en contextos de aprendizaje situado, en ámbitos de educación formal, no formal e informal.

Ofrecer herramientas desde y para la disciplina que permitan fortalecer la construcción colectiva de conocimiento en procesos de formación y educación en contextos cultural y socialmente diversos.

Justificación

La línea **Construcción de saberes y procesos de formación**, está pensada como una apuesta hacia la comprensión de la manera en la que los seres humanos se transforman en los distintos escenarios de aprendizaje. Por lo anterior, la línea de investigación se sustenta desde la visión y el modelo pedagógico de la universidad en tanto que es el estudiante quien construye su propio conocimiento. De esta forma, la línea de investigación se convierte en una plataforma para que la Universidad se interroga a sí misma acerca de su propia praxis, sus actores, su contexto y al mismo tiempo aporte alternativas teóricas y prácticas que promuevan procesos de aprendizaje significativos, creativos e innovadores de las comunidades que construyen conocimiento.

Teniendo en cuenta que el factor diferenciador del programa de Psicología contempla el componente social como prioridad, el estudio de los campos temáticos de esta línea resulta pertinente, en tanto el conocimiento se construye en la cotidianidad y a través de diversos actores; de esta manera, el abordaje de los saberes y procesos de formación resultan vitales para aportar al compromiso de la universidad con la responsabilidad social. En ese mismo sentido, la diversidad, riqueza étnica y cultural con la que cuenta la institución se convierte en un elemento favorecedor del retorno social de los saberes y la formación previa de los estudiantes, quienes al finalizar sus estudios generalmente regresan a sus comunidades a nutrir la construcción colectiva de conocimientos a partir de la experiencia adquirida.

Finalmente, la línea busca visibilizar la construcción de conocimiento que la disciplina ha realizado no sólo sobre el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la motivación; sino también sobre otros importantes abordajes para la comprensión de fenómenos psicológicos involucrados en los procesos de formación y la construcción de saberes.

Campos Temáticos

- Sujeto, aprendizaje y cultura
- Neurociencias, cognición y educación
- Habilidades, competencias y necesidades en los procesos de formación
- Inclusión educativa y educación especial
- Lúdica, juego y pensamiento creativo
- Saberes y construcción de conocimiento en poblaciones diversas
- Formación ciudadana y cultura política
- Innovación pedagógica, tecnológica y redes de conocimiento

- Políticas y agentes educativos

Fundamentos Pedagógicos y Conceptuales

La psicología en su búsqueda por comprender cómo el ser humano construye conocimiento ha pasado por diversos paradigmas como la psicología experimental, el conductismo, el procesamiento de la información, la psicología cognitiva en sus diversas concepciones y actualmente las neurociencias cognitivas. Así, el paradigma de la psicología conductual tiene sus fundamentos y origen del conocimiento en el sujeto que aprende a partir de la influencia ambiental. El paradigma de la psicología cognitiva, señala el papel de los procesos cognitivos y la significación implicados en el aprendizaje y la educación misma. Por su parte las neurociencias postulan las funciones mentales superiores y el sistema nervioso que la sustenta.

De igual manera, algunas teorías también han contribuido con sus aportes, como por ejemplo las Teorías Asociacionistas Estímulo-Respuesta, la Teoría de la Jerarquización del Aprendizaje de Gagné, la Teoría Genética de Piaget, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, la teoría del Aprendizaje por descubrimiento de Bruner, la Teoría Socio-cultural de Vigotski, por mencionar algunas.

La presente línea de investigación, si bien no desconoce la contribución de los modelos y teorías mencionados, hace una apuesta desde una concepción en la que los procesos de formación y en consecuencia la construcción de conocimiento se genera en contextos formales y no formales. En ese sentido, los procesos de formación son aquellos que requieren de la participación activa de un sujeto que sin distinción de un contexto específico al final obtiene un aprendizaje; el cual es producto de sus conocimientos previos, habilidades y actitudes, favoreciendo la toma de decisiones.

Por su parte, los saberes, son entendidos como todo aquello que no se encuentra considerado ni avalado por la comunidad científica, por lo que un “saber” puede provenir de distintos escenarios, en consecuencia, la tipología existente es muy amplia. Sin embargo, el interés de la línea rescata saberes de tipo ancestral, familiar, tradicional, comunitario y local.

Relación con el plan de estudios-microcurrículos

Pregrado

- Psicología del aprendizaje
- Creatividad
- Diversidad e inclusión
- Psicología y cultura

- Neuropsicología
- Psicología del desarrollo humano
- Procesos Cognitivos I y II
- Psicología educativa I y II

Posgrado

- Modelos teóricos y epistemológicos de la psicología educativa
- Paradigmas y perspectivas de la investigación en psicología
- Intervención en contexto de la psicología educativa
- Fundamentos filosóficos, epistemológicos de la educación y pedagogía
- Planeación, diseño curricular y desarrollo de proyectos institucionales
- Técnicas psicoeducativas para la evaluación del aprendizaje

ANEXO 7. CRITERIOS ESTRUCTURA Y FORMATO AP-IP

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN
35 ANIVERSARIO

Psicología

CRITERIOS ESTRUCTURA Y FORMATO			
ANTEPROYECTO (AP) - INFORME DE PROYECTO (IP)- ARTÍCULO			
A. ESTRUCTURA, Secciones y subsecciones		¿Se incluye?	
Sombreado corresponde sólo al informe de Proyecto/Artículo			
Secciones con asterisco (*) aplican para la opción de Artículo			
PRELIMINARES	1	Portadas	
	2	Agradecimientos y Dedicatorias	
	3	Resumen y Abstract*	
	4	Línea de Investigación	
	5	Índice	
CUERPO	4	Introducción*	
	5	Planteamiento	
	6	Formulación del Problema	
	7	Antecedentes	
	8	Contextualización	
	9	Justificación	
	10	Objetivos	
	11	Referente Conceptual	
	12	Metodología*	
	13	Método	
	14	Enfoque	
	15	Técnicas	
	16	Instrumentos	
	17	Población	
	18	Aspectos éticos	
	19	Cronograma y Presupuesto	
	20	Resultados*	
21	Discusión*		
22	Conclusiones y Recomendaciones		
REFERENCIAS	23	Referencias Bibliográficas*	
ANEXOS	24	Anexos*	

B. Formato		¿Cumple?
1	En portada y contraportada el texto debe estar distribuido en toda la página.	
2	En portada y contraportada el logo Institucional NO debe ser modificado.	
3	En portada: Los autores deben ir en orden alfabético (Apellidos A-Z) al igual que en la primera página del *Artículo.	
4	Márgenes (2,54 cm todos los lados)	
5	Tamaño de la hoja: Carta 8,5 x 11 pulgadas.	
6	Espaciado: Verificar que entre cada palabra NO se inserte más de UN espacio (Ejemplos, Correcto: 'La mañana...' / Incorrecto: 'La mañana...')	
7	Numeración de páginas: El número de página va en la parte superior derecha. Tamaño 10 puntos en la misma línea que el titulillo.	
8	Numeración de páginas: Se inicia a partir de la introducción. Las portadas no van numeradas ni las páginas preliminares.	
9	En contraportada: El nombre del asesor(a) va precedido por su profesión (ej. Psicólogo) y su más alto grado de especialización (Ej. Magíster en Educación o Especialista en Neuropsicología)	
10	La extensión máxima del CUERPO del documento es la indicada (Anteproyecto 30 páginas Informe de Proyecto: 60 páginas)	
11	El texto está justificado (Única excepción a normas APA 6 ed.)	
12	*Resumen/Abstract: Párrafo entre 100 y 120 palabras y sin sangría. Este párrafo incluye el objetivo y/o el problema que se planteó, el método empleado para resolverlo (participantes, procedimiento, instrumentos y/o recolección de los datos, técnica de análisis los datos) los resultados principales, las conclusiones y sus implicaciones o aplicaciones. Después de dicho párrafo, se escribe Palabras clave en cursiva, dos puntos y a continuación cinco palabras clave en cursiva separadas por comas. Las palabras clave o Keywords (en abstract) deben reflejar la identidad del trabajo y aparecer en los Tesauros	
13	El título es conciso, atractivo, informativo, y permite identificar la naturaleza del trabajo y métodos a utilizar (Evita utilizar abreviaturas)	
14	Se incluye un titulillo (título abreviado que se imprime en la parte superior izquierda cuando inicia la numeración) Va en mayúsculas sostenidas a 10 puntos.	
15	*Citas. El símbolo & se emplea sólo para publicaciones en inglés. Las citas deben escribirse por ejemplo: (Martin y López, 2010)	

16	<p>El cronograma sólo va en el documento de AP y debe responder únicamente a las actividades del diseño metodológico. Evitar replicar la programación suministrada por la CTG. Indicar específicamente actividades relacionadas con el trabajo de campo/recolección de datos y socialización a participantes del proceso.</p>	
17	<p>El presupuesto sólo va en el documento de AP y debe responder únicamente a las actividades del diseño metodológico. Evitar indicar costos de matrícula, asesores asignados por la universidad, y otros gastos ya contemplado en su presupuesto semestral de programa (transporte a la universidad, alimentación, computador, etc). Indicar aquellos costos relacionados con la aplicación de instrumentos y dispositivos diseñados para desarrollar el proyecto investigativo.</p>	

C. NORMAS APA		
Atención: Las siguientes indicaciones complementan aquellas del Manual APA, NO las substituyen		¿Cumple?
1	Todo el documento está Interlineado a 2.0 puntos. El interior de las tablas y las notas al pie (incluyendo las notas de las tablas) van interlineadas a 1.5 puntos.	
2	Espaciado: sin espacios entre párrafos, ni entre títulos y párrafos.	
3	Sangrías: 1, ½ pulgadas (1,27 cm). Las notas al pie no van con sangría.	
4	*Tipo de letra: Todo el texto emplea Times New Román 12 puntos. Contenido de tablas, nota de tablas, titulillo y notas al pie se aceptan con 10 puntos.	
5	*Jerarquización de títulos APA (5 niveles)	
	Nivel 1: Centrado en negrilla, mayúscula iniciando cada palabra y sin punto al final del título.	
	Nivel 2. Alineado a la izquierda en negrilla, con mayúscula inicial y sin punto al final del título.	
	Nivel 3. Sangrado (1,27 cm), en negrilla, mayúscula inicial, punto y a continuación el párrafo.	
	Nivel 4. Sangrado (1,27 cm), en negrilla, mayúscula inicial, cursiva, punto y a continuación el párrafo.	
	Nivel 5. Sangrado (1,27 cm), SIN negrilla, cursiva, mayúscula inicial, punto y a continuación el párrafo.	
6	*Nomenclatura: No se deben numerar las secciones.	
7	Índice. Sin nomenclatura y conserva 5 niveles.	
8	Índice No van líneas punteadas sólo el nombre de la sección, luego una coma y el número de página. Ej. Metodología, 15	
9	*Uso del formato APA para Figuras: Bajo cada figura debe indicarse el número y la nota de la figura, justificada sin sangría y Times New Roman 10 puntos. (Ej: Figura 1. Kksdklsdfjsd sdsf sdkfjsldfs sd s dñflsdfk...)	
10	*Tablas: Ninguna línea vertical, sólo dos de la primera fila y la que finaliza la tabla.	
11	*Tablas: Incluir identificación y nota al pie de la tabla para indicar fuente, símbolos o detalles especiales de la tabla.	
12	Las citas siguen el formato (Autor, Año) o Autor(Año)	
13	Las citas textuales siguen el formato (Autor, Año, #página o #párrafo) o Autor(Año, #página o #párrafo)	
14	* Citas: En citas NO van nombres ni iniciales de los autores, sólo el apellido.	
15	*Citas: Para indicar páginas se emplea (p.) y para indicar intervalos de páginas (pp.)	
16	*Citas: Para citas de documentos electrónicos sin números de página se indica el número de párrafo Ej. (párr. 4)	

17	*Citas. Entre el texto y la cita no van puntos seguidos o aparte. Sólo los paréntesis.	
18	*Citas: Además del formato requerido para cada uno de los tipos de cita (textual-contextual), tener en cuenta que la segunda vez que se mencionan un artículo con más de dos autores se utiliza el apellido del primer Autor + et al. Cuando son 6 autores, se emplea Autor + et al. desde la primera vez.	
19	*Citas: Para citas textuales de más de 40 palabras se sangra toda la cita en nuevo párrafo a 1.27 cm desde el margen izquierdo (sin sangría de 1,27 cm). NO se emplean comillas ni cursivas para indicar la citación.	
	Las citas del mismo año mismo autor deben diferenciarse con nomenclaturas a), b), c), etc., tanto en cita como en referencia. Por ejemplo para citas: Gonzalez, 2010a. Gonzalez, 2010b. Por ejemplo para referencias: Gonzalez, M. (2010a)... Gonzalez, M. (2010b)...	
21	*Lista de Referencias: Las referencias van en orden alfabético y sin espacios entre ellas.	
22	* Lista de Referencias: Despues del apellido de cada autor, va sólo la(s) inicial(es) del nombre.	
23	Lista de Referencias: Para este listado debe mantenerse el tipo y tamaño de letra y el interlineado 2.0. *En esta sección se utiliza la sangría francesa (al margen izquierdo a partir de la segunda línea sangrada a 1,25 cm)	
24	*Lista de Referencias: La lista de referencias debe coincidir exactamente con las citas de todo el texto.	
25	Anexos/Apéndices: Los anexos deben ir numerados y enlistados en Índice de anexos después del índice general y antes del índice de tablas y del índice de figuras.	
25	Anexos/Apéndices: Incluye información correspondiente a la fase de Recolección de datos/ Trabajo de campo y tratamiento de la información (matrices, bases de datos, rejillas, etc de acuerdo al programa o software utilizado)	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS		

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO EN MAYÚSCULAS SOSTENIDAS 12

PUNTOS CENTRADO TIMES NEW ROMAN PORTADA Y CONTRAPORTADA.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA/EL ESTUDIANTE MAYUSCULA 12 CENTRADO

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA/EL ESTUDIANTE MAYUSCULA 12 CENTRADO

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA/EL ESTUDIANTE MAYUSCULA 12 CENTRADO

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
35 ANIVERSARIO

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

POPAYÁN

MES, AÑO

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO EN MAYÚSCULAS SOSTENIDAS 12
PUNTOS CENTRADO TIMES NEW ROMAN PORTADA Y CONTRAPORTADA.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA/EL ESTUDIANTE MAYUSCULA 12 CENTRADO

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA/EL ESTUDIANTE MAYUSCULA 12 CENTRADO

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA/EL ESTUDIANTE MAYUSCULA 12 CENTRADO

Trabajo de grado para obtener el título de Psicólogo (a)

Asesor(a)

NOMBRE COMPLETO ASESOR 12 PUNTOS MAYÚCULA SOSTENIDA CENTRADO

Profesión y último o más relevante postgrado

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

35 ANIVERSARIO

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

POPAYÁN

MES, AÑO

ANEXO 9. Modelo de correo electrónico para la remisión de Anteproyecto e Informe de Proyecto

Enviar Adjuntar Complementos Descartar ...

Para proyectosdegrado.psicologia@fup.edu.co x Cco

Cc inserte@elcorreoelectronicodelasesor.com x

ANTEPROYECTO/INFORME DE PROYECTO GRUPO N°

FichaTécnicaGrupo#.xlsx 26 KB	x v		
---	--------	--	--------

Remitimos para revisión:

1. Documento del anteproyecto
2. Ficha Técnica TG Grupo N°
3. Otros, cual?

Atentamente, Nombre de estudiante, Nombre de estudiante, y Nombre de estudiante

Enviar Descartar

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES

Título de la Investigación:

Grupo No.

Ciudad y Fecha:

Yo, _____ una vez informado/a sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a _____, _____, _____ estudiantes y asesor/a de la Fundación Universitaria de Popayán, para la realización de las siguientes procedimientos:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Adicionalmente se me informó que:

- Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento.
- No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán mejorar los procesos de evaluación de personas con condiciones similares a las mías.
- Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo del estudio se guardará en la Fundación Universitaria de Popayán y en archivos de los investigadores.
- Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi familia y a mis médicos. Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y espontánea.

Firma

Documento de identidad _____ No. _____ de _____

--

HOJA 2

Sólo en el espacio de una hoja:

RESUMEN QUE CONTEMPLE: Nombre, objetivos, justificación, procedimientos, riesgos esperados, beneficios.

ANEXO 11. Características de la Entrega final del Trabajo de Grado

1. Disco Compacto del Informe de Proyecto (Sólo tras la aprobación de la sustentación)

- El Disco Compacto debe estar debidamente marcado (la impresión de la portada de la caja/empaque del cd es opcional)
- Debe incluir: Título del Trabajo, nombre de los estudiantes, logo de la Universidad, Programa y Ciudad y Fecha.
- Tipo de letra Times New Roman

ANEXO 12. Modelo para la elaboración de Artículo.

Revista Centro de Investigación Psicología FUP, n°, 2018, pp. 101-121ISSN:1001-2016 <http://fup.edu.co>

MODELO PARA LA ELABORACIÓN DEL ARTÍCULO TÍTULO DEL TRABAJO EN NEGRILLA TAMAÑO 14 ENTRE 12 Y 15 PALABRAS MÁXIMO.

Nombre y Apellido, Nombre y Apellido y Nombre y Apellido
Estudiantes de Programa de Psicología, Fundación Universitaria de Popayán
Nombre y Apellido, Asesor/a. Máximo Grado de Formación.

RESUMEN: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc in laoreet lorem. Nunc in purus iaculis diam sodales sagittis. Etiam posuere, justo vel ornare iaculis, ipsum magna vestibulum leo, vitae viverra neque massa sit amet nisl. In ac vestibulum libero. Ut pulvinar sagittis ligula at viverra. Morbi gravida aliquam erat id dapibus. In gravida nisi eu nunc consectetur, ac egestas eros consequat. Proin in nunc neque. Morbi tempor mauris non luctus elementum. Cras sit amet facilisis nulla, Eu semper purus.

PALABRAS CLAVE: Acuamán, Hombre Araña, Supermán, Apartamento, Árbol.

ABSTRACT: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc in laoreet lorem. Nunc in purus iaculis diam sodales sagittis. Etiam posuere, justo vel ornare iaculis, ipsum magna vestibulum leo, vitae viverra neque massa sit amet nisl. In ac vestibulum libero. Ut pulvinar sagittis ligula at viverra. Morbi gravida aliquam erat id dapibus. In gravida nisi eu nunc consectetur, ac egestas eros consequat. Proin in nunc neque. Morbi tempor mauris non luctus elementum. Cras sit amet facilisis nulla, Eu semper purus.

KEYWORDS: Acuamán, Hombre Araña, Supermán, Apartment, Tree.

Fecha de recepción 26/03/2009 .

Fecha de aceptación 30/04/2009

Correspondencia: Nombre y Apellido
correo@electronico.com

Fundación Universitaria de Popayán
Colombia

Introducción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

TITULILLO DEL TRABAJO

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Método

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,

justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. (Gráfico 1) Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, .

. Frecuencia de respuestas para la variable de hábitos de estudio

Eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum

TITULILLO DEL TRABAJO

semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Tabla 5
Subcategoría. Apoyo en la crianza

Ítems	Rango
Casas Amarillas	7
Corazones Verdes	3
Tomates Rojos	3
Personas Azules	3
Total	

Adaptación del cuestionario para evaluar actitudes parentales PCRI.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Phasellus

viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.

Discusión y Conclusión

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.

Subtítulo nivel dos

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Phasellus

TITULILLO DEL TRABAJO

viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.

Referencias Bibliográficas

- Council of Biology Editors (1968). Proposed definition of a primary publication: a scientific paper (fifth edition). Phenix, AZ: The Orix Press.
- Day, R.A. (1998). How to write & publish a scientific paper (fifth edition). Phenix, AZ: The Orix Press.
- Estrada, C., Kalet, A., Smith, W. y Chin, M.H. (2006). How to be an outstanding reviewer for the Journal of General Internal Medicine ... and other journals. *Journal of General Internal Medicine*, 21, 281-284.
- Estrada, C., Kalet, A., Smith, W. y Chin, M.H. (2006). How to be an outstanding reviewer for the Journal of General Internal Medicine ... and other journals. *Journal of General Internal Medicine*, 21, 281-284.
- Gopen, G. y Swan, J. (1990). The science of scientific writing. *American Scientist*, 78, 550-558.
- International Committee of Medical Journal Editors (1997). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. *Annals of Internal Medicine*, 126, 36-47.
- Matthews, J., Bowen, J. y Matthews, R. (1996). *Successful scientific writing*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Morgan, P.W. (1992). Must we write? En: F. B. Salisbury and C. W. Ross (Eds). *Plant physiology*, 4th edition. Belmont, CA: Wadsworth Inc.
- Slafer, G.A. (2005). Multiple authorship of crop science papers: are there too many co-authors? *Field Crops Research*, 94, 272-276.
- Stearns, S. C. (1987). Some modest advice for graduate students. *British Ecological Society Bulletin*, 18, 82-89.

ANEXO 13. Guía para el Reporte Socialización de Resultados a participantes

Indicar el Título de la Investigación:

I. Descripción de la actividad

1. Fecha de la socialización:
2. Duración de la sesión
3. Lugar:
4. Dirigida a:
5. Agenda de la socialización(indique los puntos/temas abordados durante la sesión):
6. Número de asistentes (Debe coincidir con lista de asistencia Anexo 16 del Manual):
7. Resultados de la Sesión
 - 6.1 Describa nivel de participación de los asistentes
 - 6.2 Indique aspectos positivos de la sesión
 - 6.3 Indique aspectos a mejorar
8. Enlistar las Conclusiones principales de la sesión.

II. Entrevista a los participantes. Instrucciones.

- Al menos 3 personas deben ser encuestadas y adjunte copias a este reporte.
- La guía que se presenta a continuación debe ser **diligenciada por el equipo de investigación**, ya que las preguntas deben ser ajustadas y explicadas según las características del estudio, contexto e interlocutor. En ningún caso debe entregarse el cuestionario de entrevista a los entrevistados.
- En las preguntas 3,4 y 5, indague aquellos relacionados con cambios de tipo organizativo, mejoramiento de la salud, prevención de la enfermedad, calidad de vida y bienestar, políticos, participación, convivencia, desarrollo personal, pautas de crianza, etc.

GUIA DE ENTREVISTA A PARTICIPANTES

Título de la Investigación:

Grupo #:

Entrevista #:

1. Indique QUIEN RESPONDE la encuesta (Marque con X)

Participante directo del estudio	<input type="checkbox"/>
Padre de familia/tutor/responsable	<input type="checkbox"/>
Jefe/supervisor	<input type="checkbox"/>
Líder comunitario	<input type="checkbox"/>
Otro, cual	<input type="checkbox"/>

2. ¿Para usted fue claro el propósito de la investigación? (Marque con X)

SI:

NO:

3. Aporte ACTUAL: Considera que la investigación genero algún CAMBIO a nivel:

(Maque NO, No aplica o enliste)

Individual	<i>Describe al menos tres aspectos</i>
Familiar	<i>Describe al menos tres aspectos</i>
Institucional	<i>Describe al menos tres aspectos</i>
Comunitario	<i>Describe al menos tres aspectos</i>

4. Aporte a MEDIANO PLAZO: Considera que la investigación tiene algún efecto, o beneficio a nivel...

(Maque NO, No aplica o enliste)

Individual	<i>Describe al menos tres aspectos</i>
Familiar	<i>Describe al menos tres aspectos</i>
Institucional	<i>Describe al menos tres aspectos</i>
Comunitario	<i>Describe al menos tres aspectos</i>

5. Aporte a LARGO PLAZO: Considera que la investigación tiene algún efecto, o beneficio a nivel...
(Maque NO, No aplica o enliste)

Individual	<i>Describe al menos tres aspectos</i>
Familiar	<i>Describe al menos tres aspectos</i>
Institucional	<i>Describe al menos tres aspectos</i>
Comunitario	<i>Describe al menos tres aspectos</i>

6. Nivel de satisfacción. ¿SE SINTIÓ A GUSTO durante la realización de las actividades de la investigación?

1	2	3	4	5
Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni en acuerdo NI en desacuerdo	De acuerdo	Muy Deacuerdo

7. ¿Volvería a participar en una investigación de este tipo?

1	2	3	4	5
Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni en acuerdo NI en desacuerdo	De acuerdo	Muy Deacuerdo

9. ¿Comentarios, sugerencias o recomendaciones para el grupo de investigadores o la Universidad?

--

Firmas de quienes diligencias la encuesta	Firma de quien responde la encuesta y teléfono o correo de contacto

FORMATO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL**Código: CI-FO-002****CALIDAD INSTITUCIONAL****Versión: 06**

FECHA			HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	NO. PERSONAS CITADAS	NOMBRES Y APELLIDOS (CAPACITADOR)	FIRMA
dd	mm	aaaa					

TEMA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO O EMPRESA	MOVIL	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

FORMATO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

Código: CI-FO-002

CALIDAD INSTITUCIONAL

Versión: 06

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO O EMPRESA	MOVIL	FIRMA
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

	FORMATO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	Código: CI-FO-002
	CALIDAD INSTITUCIONAL	Versión: 06

32					
----	--	--	--	--	--

Anexo 15. Criterios Evaluación AP-IP (Concepto Evaluador-a)

1. ESTILO	<p>Correcta ortografía y gramática - Redacción clara y ordenada - Argumentación persuasiva. Nivel técnico apropiado.</p> <p>Coherencia e ilación entre secciones del documento La Introducción describe y sintetiza los aspectos principales de la investigación</p>
2. CAPITAL INVESTIGATIVO	<p>La propuesta aborda nuevas problemáticas y plantea abordajes creativos.</p> <p>Articulación de la propuesta con las líneas de investigación de la Universidad</p>
3. PLANTEAMIENTO	<p>Problema claramente descrito</p> <p>Pregunta(s) de investigación claramente formulada(s)</p> <p>Coherencia de los antecedentes</p> <p>Suficiencia en la documentación (CUAN.) /Revisión de literatura aporta lo necesario y pertinente para entender el problema planteado y analizar los resultados (CUAL.)</p> <p>Análisis crítico de la literatura</p> <p>Descripción y síntesis del contexto</p> <p>Justificación de la investigación (identifica vacíos en la literatura revisada, hace explícita la relevancia social y disciplinar del estudio)</p>
4. OBJETIVOS	<p>Objetivo general, redacción y pertinencia.</p> <p>Objetivos específicos, redacción y pertinencia.</p>
5. REFERENTE CONCEPTUAL	<p>Identificación de variables/categorías</p> <p>Define/Discute los conceptos/variables más relevantes de la temática</p> <p>Conexión, ilación y transición entre definiciones</p>
6. METODOLOGÍA	<p>Identifica, describe y justifica claramente el tipo de investigación. Coherente con la pregunta de investigación. Explica las relaciones las técnicas/métodos/ instrumentos para la recolección de información adecuadas. Enlista clara y ordenadamente pasos/fases. Provee detalles suficientes y necesarios sobre la población del estudio. Presenta/justifica que la muestra/muestro es suficiente y adecuada(o). Fuentes de información válidas y confiables/Selección de fuentes de información es congruente con la pregunta de investigación. Indica plan de sistematización/triangulación de la información. Indica las Implicaciones éticas (especifica riesgos del estudio y medidas para prevenirlos) Es factible responder al problema planteado en la propuesta en el tiempo disponible.</p> <p>El Cronograma contempla todas las fases/pasos indicadas en la metodología, es realista y sus actividades alcanzables en los tiempos estimados.</p> <p>El Presupuesto presenta claramente los recursos necesarios para desarrollar su propuesta. Incluye recursos técnicos/materiales/humanos disponibles y alcanzables.</p>
7. RESULTADOS	<p>Explora de forma ordenada el proceso que se realizó para lograr el objetivo de la investigación. Indica una descripción técnica y metodológica de cómo se realizó la organización y el análisis de los datos. Menciona las pruebas estadísticas empleadas y/o el programa de cómputo utilizado en el análisis de los datos. Indica las técnicas de análisis, el grado y nivel de confiabilidad de las pruebas que se emplearon. Incluye los principales datos recopilados y el análisis de los datos relevantes y significativos con el detalle suficiente para fundamentar las conclusiones. Describe adecuadamente la información evitando detalles excesivos, reservando los datos crudos para un anexo.</p>
8. DISCUSIÓN	<p>Usa los resultados, recapitula los propósitos y preguntas de investigación del estudio. Incluye una explicación sobre los resultados (incluyendo los resultados inesperados). Plantea relaciones entre los antecedentes y los resultados. El nivel de generalización es adecuado. Evalúa la metodología del estudio, su utilidad, beneficios y limitaciones para lograr responder a las preguntas de investigación. Analiza las implicaciones prácticas de los hallazgos.</p>

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	Realiza una recapitulación de las principales ideas expuestas. Manifiesta lo que aprendió del tema. Propone alternativas de solución a los problemas identificados en el planteamiento. Presenta las principales conclusiones con: rigor lógico, claridad, originalidad, precisión, amplitud, compatibilidad con la ética, significancia y pertinencia. Presenta recomendaciones y sugerencias con contundencia y claridad. Establece con brevedad y precisión lo que se ha aprendido, lo que falta por aprender (directrices de investigación futura), las limitaciones de lo que se hizo, las explicaciones alternativas, los beneficios, ventajas y posible aplicación.
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	La lista de referencias corresponde a las citas. Las referencias son actuales, relevantes y suficientes.
11. ANEXOS	Presenta documentos pertinentes e importantes empleados durante la investigación y que resultan valiosos como soportes explicativos de las herramientas del diseño (Instrumentos de investigación, tablas, leyes, gráficos, formatos etc.).